

La place du jeu dans l'enseignement artistique spécialisé
Pistes de réflexion pour l'enseignement
de la guitare classique

Margot Fontana

Directeur de mémoire : M. Pascal Terrien

JUIN 2020

Formation au Certificat d'Aptitude de Professeur d'Enseignement Artistique
(discipline guitare) – Promotion 2017-2020

C.N.S.M.D.P

REMERCIEMENTS

Je remercie mon directeur de recherche M. Pascal Terrien qui a fait preuve de beaucoup de réactivité et d'exigence tout au long de l'écriture de ce mémoire. Je le remercie pour ses conseils précieux et pour le temps qu'il m'a accordé. Les cours de Sciences de l'Éducation qu'il délivre dans le cadre de la Formation au Certificat d'Aptitude ont été particulièrement riches et ont marqué assurément ma personnalité de pédagogue.

Je remercie les deux professeurs d'enseignement artistique qui ont accepté que je filme des scènes de leur quotidien en conservatoire. Ce sont deux personnes qui travaillent avec beaucoup de passion et d'enthousiasme, ces rencontres ont été très riches pour moi.

Je remercie tout le corps enseignant de la Formation au Certificat d'Aptitude du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris qui ont nourri ma réflexion au sein des séminaires suivis pendant ce cursus.

Je remercie mes parents de m'avoir transmis leur passion pour l'enseignement et enfin, Florent, de m'avoir fait profiter de son expérience en tant qu'auteur de plusieurs travaux de recherche et de m'avoir soutenu inconditionnellement tout au long de cette rédaction.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION p. 1

I- PARTIE THEORIQUE p. 5

1. Le jeu : définition, caractéristiques et typologies p. 5

1.1 Définitions p. 5

1.2 Caractéristiques du jeu p. 10

1.3 Typologie de Caillois p. 20

1.4 Conclusion p. 25

2. Hybridation entre jeu et dispositif éducatif p. 26

2.1 La transformation de Brougère p. 26

2.2 Jeux épistémiques sources et jeux épistémiques émergents p. 28

2.3 La typologie de De Grandmont p. 31

2.4 La pédagogie du ludique : synthèse et avantages p. 33

2.5 Conclusion p. 34

3. Jouer le jeu de l'apprentissage p. 35

3.1 Le jeu didactique p. 35

3.2 Les jeux d'apprentissages p. 37

3.3 Un quadruplet pour qualifier les jeux p. 37

3.4 Un triplet fondamental : mésogenèse, topogenèse, chronogenèse p. 38

3.5 Une stratification ternaire de l'action didactique p. 39

3.6 Conclusion p. 41

II - PARTIE EXPÉRIMENTALE p. 43

4. Hypothèse générale et méthodologie p. 43

4.1 Hypothèse générale p. 43

4.2 Méthodologie générale p. 44

5. Situation n° 1	p. 45
5.1 Contexte général	p. 45
5.2 Observations et analyse de la vidéo 1	p. 46
6. Situation n° 2	p. 51
6. 1 Contexte général	p. 51
6.2 Observations et analyse de la vidéo 2	p. 51
7. Synthèse	p. 56
7.1 Vidéo 1	p. 56
7.2 Vidéo 2	p. 56
III – DISCUSSION	p. 59
CONCLUSION	p. 63
ANNEXES	p. 67
BIBLIOGRAPHIE	p. 83
TABLE DES MATIERES	p. 87

INTRODUCTION

Si je choisis à travers ce mémoire de me tourner vers la thématique du jeu, c'est avant tout parce que le jeu est un outil que j'utilise quotidiennement dans mon enseignement et que je désire perfectionner. Lors de mes premières expériences d'enseignement, j'utilisais le jeu de façon exceptionnelle, avec des élèves que j'avais du mal à canaliser. Celui-ci me permettait d'alterner des moments intenses de concentration, avec des moments d'apprentissage plus souples et plus ludiques.

En le pratiquant, je me suis aperçue qu'à travers lui, les élèves restaient concentrés plus longtemps et qu'ils prenaient davantage de plaisir à aborder certains apprentissages. Étant de plus en plus convaincue des effets positifs du jeu sur l'engagement des élèves dans le travail et le développement de leurs compétences, je me suis mise en quête de jeux qui existaient déjà et que je pouvais appliquer à ma discipline de guitare classique. Parmi de nombreux collègues et paires qui pratiquaient le jeu dans leur enseignement, c'est surtout la rencontre avec le compositeur et pédagogue Claude Henri-Joubert, auteur du *Manuel de composition et d'improvisation musicale*, que j'ai pu enrichir ma palette de jeux et que j'ai pris conscience du potentiel de cet outil. Depuis, je n'ai cessé de l'incorporer dans mon enseignement. Je l'utilise aujourd'hui de façon très différentes ; avec ou sans matériel, dans un laps de temps très court ou plus long, en collectif ou en individuel, en inventant des outils, des règles, ou en me réappropriant des jeux que les élèves connaissent déjà.

J'essaye quotidiennement d'améliorer l'efficacité de ces jeux en fonction des objectifs que je désire faire atteindre aux élèves. Pour cela je modifie les règles, peaufine les supports, adapte les jeux aux capacités des élèves, mais aussi à leurs envies, etc.

Chaque nouveau jeu me demande un travail didactique intense et me contraint naturellement à me questionner sur la manière de concevoir mes activités. Dans ce mémoire, j'aimerais notamment apporter des réponses aux questions suivantes : mais qu'est-ce qu'un jeu ? Quelles sont ses fonctions ? En quoi et comment peut-il être utile dans l'apprentissage de savoirs et savoir-être ? Le jeu peut-il être modifié sans perdre automatiquement sa nature de jeu ? S'il semble que de nombreuses activités aux allures de jeu soient présentes dans les cours, s'agit-il fondamentalement de jeu ? Est-il tout à fait exact de parler de jeu alors qu'il n'y a pas de joueurs mais des élèves qui suivent des prescriptions précises ? Qu'est-ce qui différencie une activité ludique d'une activité purement pédagogique (de transmission) ?

L'ambivalence du mot « jeu » dans la langue française et le fait que l'apprentissage d'un instrument s'effectue quasi-exclusivement dans un cadre extra-scolaire (communément appelé « loisir »), suscite de nombreuses ambiguïtés dans le domaine de l'enseignement spécialisé. Dès les premières années d'apprentissage, le terme « jeu » est employé quotidiennement pour de multiples raisons : pour nommer un objet, une activité, une technique, etc. Dans ce mémoire, il s'agira de clarifier le sens de ce mot et les fonctions qui en découlent afin d'être en mesure de distinguer les moments de jeu (au sens ludique) d'autres moments, comme ceux purement pédagogiques ou ceux simplement liés à la pratique instrumentale. Au regard de mon expérience professionnelle, mon hypothèse de recherche est qu'il y a de nombreuses manières de penser le jeu, tout comme il y a de nombreuses manières de l'intégrer dans un environnement relatif à l'enseignement musical spécialisé.

La partie théorique de mon mémoire se veut d'une part, une étude sur la notion de jeu en général, et d'autre part, une contribution pour poser correctement la relation entre jeu et enseignement, afin d'éviter les ambiguïtés et les confusions trop présentes dans le domaine de l'enseignement musical spécialisé. Cette revue de la littérature sur cet objet-activité-technique doit me permettre d'apporter une définition du jeu en analysant ses principales caractéristiques. Nous verrons que celles-ci, multiples et indispensables, semblent à priori bien complexes à respecter strictement dans un cadre d'enseignement musical spécialisé. Malgré tout, des activités ludiques sont bien présentes dans les cours. Nous verrons comment ces activités ont pu se faire une place dans ce contexte et quels sont leurs objectifs à court et moyen terme. Nous aborderons également la théorie de Gérard Sensevy selon laquelle l'apprentissage, d'une manière générale, pourrait s'apparenter à un jeu. Cette partie théorique nous permettra de dégager des indicateurs permettant d'attester la présence ou non du jeu dans des situations réelles d'apprentissage.

A travers une seconde partie plus expérimentale, j'essaierai d'étayer ou de réfuter mon hypothèse de départ, en observant deux situations distinctes d'apprentissage dans le cadre stricte de l'enseignement spécialisé. Nous tenterons alors de voir si le jeu est présent dans l'une ou l'autre de ces situations et si oui, sous quelle forme il apparaît. Dans un souci de diversité, j'ai choisi de filmer à la fois une séquence dans laquelle l'enseignante propose d'utiliser un jeu comme base à son activité, et à la fois une séquence qui s'apparente

davantage à une situation classique d'apprentissage. Nous analyserons donc ces deux situations au regard de la partie théorique.

Pour finir, je proposerai une discussion de ces analyses, en soulevant notamment les limites de ma méthodologie et de certains indicateurs.

I- PARTIE THEORIQUE

1. Le jeu : définition, caractéristiques et typologie

1.1 Définitions du jeu, complexité du terme

Le jeu est « une chose dont chacun parle, que tous considèrent comme évidente et que personne ne parvient à définir » (Henriot, 2005, p. 10). Dans la langue française, le mot « jeu » est renvoyé au terme latin *jocus* qui signifie plaisanterie, badinage, amusement. Dans le langage courant le jeu évoque en premier lieu l'amusement, mais aussi la bagatelle, l'enfantillage au sens figuré. *L'encyclopédie universalis* propose la définition suivante : « divertissement, activité physique ou intellectuelle, non imposée et gratuite, tout ce que l'on fait dans le seul but de s'amuser »¹. Les définitions, dont la notion d'amusement et de badinage en sont des éléments centraux, ont été largement contestées par de nombreux auteurs. Claude Aveline, par exemple, dans *Le code des jeux*, prétend que « jouer, c'est entrer dans un monde bien fait, dont on reçoit ou, déjà informé, dont on reprend les clefs à la frontière » (Aveline, 1961, p. 8). Le jeu, activité libre et incertaine, devient ici structuré, logique et rigoureux.

L'ambiguïté de la langue française explique entre autres que l'on trouve autant d'imprécisions et de contradictions dans ces définitions. En effet, selon que le mot jeu soit précédé d'un article, précisé par un déterminant ou qu'il fasse partie d'une expression consacrée, il change alors de fonction ou de forme. C'est ainsi qu'en français le mot « jeu » implique à la fois l'idée d'aisance, de risque ou d'habileté, de délassement ou de divertissement. (De Grandmont, 1995, p. 24). Voici le tableau de Nicole de Grandmont, présenté dans *Pédagogie du jeu*, qui rassemble différentes traductions du mot selon les pays :

¹ URL: <https://www.universalis.fr/dictionnaire/jeu>. consulté le 28 janvier 2020

COMPARAISON LEXICALE ENTRE LES LANGUES OCCIDENTALES AU SUJET DU MOT JEU				
FRANÇAIS	ANGLAIS	ESPAGNOL	ITALIEN	ALLEMAND
le jeu (jouer)	play	juego	gioco	spiel
un jeu (jouet)	toy	juguete	giocatto	spielzeug
jeu sportif	sport	juegos	sport	sport
		deporte		
jeu d'argent	game	juego de azar	gioco d'azzardo	spiel
jeu d'esprit (abstrait)	witticism	juego	frizzo	witz
jeux musicaux	perform	malabare		
jeux théâtraux		recitare		
jeu de mots (concret)	pun	juguete		auffunren (spielen)
		lerico	sonare	wort spiel
		puego de palabras	gioco da parole	

Illustration 1: Tableau 3 de De Grandmont, N. (1995). *Pédagogie du jeu*. p. 25

A la lecture de ce tableau, nous constatons que contrairement au langage anglo-saxon, qui distingue chaque définition par un mot différent, en français le mot « jeu » est omniprésent et rassemble (sous une même racine latine) des expressions bien différentes. C'est souvent un second mot (ajouter après le mot « jeu ») qui va apporter la précision nécessaire et la distinction entre chaque expression. L'espagnole, l'italien, et l'allemand combinent ces deux principes ; ainsi des expressions différentes peuvent être traduites par le même mot, d'autres se distinguent avec l'ajout d'un deuxième mot qui vient compléter le premier, d'autres enfin ont un nom dont la racine latine est bien différente, évitant toute confusion.

Définir le jeu (*play*) rigoureusement s'est avéré une tâche si complexe que certains auteurs ont préféré le définir par la négative :

S'il est complexe de définir ce qu'est le jeu, il est intéressant de souligner ce que le jeu "n'est pas". S'il existe, incontestablement, des comportements irréductibles aux diverses activités de survie - recherche de nourriture, reproduction, défense, etc. [...] - et des objets, produits par l'industrie humaine, que l'on ne peut classer dans aucune des rubriques habituelles - armes, outils, éléments nécessaires à l'habillement, à l'ornement ou au culte. Cependant, rien ne permet de dire avec certitude qu'un comportement est effectivement un

jeu et un objet, un jouet. Aucun signe objectif observable n'offre la possibilité de conclure avec certitude et, en ce domaine, tout jugement reste entaché de subjectivité. (Unesco, 1979, p. 5)

Nous retiendrons de cette citation une notion fondamentale du jeu : sa part de subjectivité. Au-delà de l'objet ou de l'activité elle-même, c'est bien le joueur, à travers son attitude, qui va permettre au jeu d'apparaître. Cette part de subjectivité est fondamentale pour appréhender le jeu. Un même objet, une guitare, un métronome, par exemple, seront tantôt un instrument pour le musicien professionnel qui le manipule, tantôt des jouets pour l'enfant qui les découvre.

1.1.1 Instrument ou jouet ?

Les instruments ont un double usages au sein des activités éducatives. Chez les élèves, ils influencent profondément la construction du savoir et les processus de conceptualisation. Pour les enseignants ils peuvent être considérés comme des variables sur lesquels on agit pour la conception et le contrôle des situations pédagogiques. (Rabardel, 1995, p. 1)

Cette citation de Pierre Rabardel nous indique que les instruments influencent la construction du savoir. Dans son article *Qu'est-ce qu'un instrument ?* il explique que ce sont à la fois les contraintes et les possibilités qu'offre l'instrument qui vont influencer l'activité cognitive. Ainsi l'on comprend que la partition ou le métronome par exemple, peuvent être à la fois utilisés pour leurs aspects contraignants comme pour leurs multiples possibilités d'utilisation. L'instrument n'est pas nécessairement matériel, il peut être symbolique (méthode, concept).

Illustration 2: Modèles des situations d'activité avec instrument (Rabardel, 1995, p. 65)

Ce schéma fait apparaître une multitude de relations et d'interactions entre les trois principaux pôles que sont le sujet, l'instrument et l'objet (vers lequel l'action est dirigée). Il présente les différentes situations d'activités créées par l'usage d'un instrument. Ainsi sont représentées les interactions directes sujet-objet (S-Ob), les interactions entre le sujet et l'instrument (S-I), entre l'instrument et l'objet (I-O) et enfin les interactions sujet-objet médiatisées par l'instrument (S-O m).

Tout comme l'instrument, le jouet va créer un être facteur d'interactions. Le jouet manipulé par le joueur influence ce dernier, alors qu'à son tour par rétroaction, il influence l'action du joueur en le manipulant, l'agissant, le détruisant ou le recréant (De Grandmont, 1995). Le jouet n'est pas en soi, un accessoire indispensable au jeu, mais il n'est pas non plus un objet indépendant de l'action du joueur. Le jouet sera plutôt un support pour le jeu. Il devient, comme l'exprime Brougère (1979) dans *Du jouet industriel au jouet rationalisé*, un objet spécifique, autonome, possédant sa propre logique. Le jouet joue donc un rôle de trait d'union entre la réalité du joueur et la réalité sociale dans laquelle il vit : d'une part le jouet stimule, complète, renforce et soutient l'action ; d'autre part, il facilite, inspire et amorce le jeu par l'action qu'il suggère.

De ces deux termes je retiens notamment la distinction suivante : l'instrument est au service d'un objet (au sens d'objectif). Il est mis à disposition de l'apprenant pour éveiller de nouvelles stratégies cognitives afin d'atteindre un objectif. Il y a donc une relation triangulaire entre l'objet, l'instrument et le sujet. Le jouet par contre ne semble pas avoir d'objet précis. Les interactions sont binaires entre le joueur et le jouet.

De la même manière que nous venons de distinguer le jouet de l'instrument, je pense qu'il est intéressant, à ce stade de ma réflexion, de distinguer les notions de jeu et de jouer, d'actions et d'activité. Par rapport à ma question de départ qui est de savoir quelle place peut être réservée au jeu dans le cadre de l'enseignement artistique spécialisé, il est nécessaire de clarifier ces termes afin qu'il n'y ait pas de confusion lorsque je tenterai de distinguer les moments de jeu des moments purement pédagogiques dans le cadre de ma partie expérimentale.

1.1.2 Jeu et jouer, actions et activités

Les définitions du verbe « jouer » sont nombreuses. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne pourrions évidemment pas aborder la totalité des définitions. Ainsi, je décide de sélectionner, de manière non exhaustive et en respectant l'ordre d'apparition, quatre définitions proposées par le dictionnaire Larousse :

« Se divertir en pratiquant un jeu, s'amuser avec un jeu, un jouet »

« S'amuser en utilisant un objet, telle activité comme jeu »

« Pratiquer un jeu, un sport »

« Engager de l'argent dans un jeu de hasard »

(...) (Larousse)²

Au regard de ces définitions, plusieurs points me semblent remarquables. Notons d'ores et déjà que jouer est un verbe d'action (se divertir, pratiquer, engager, etc.) ; celui qui joue exerce sa capacité à agir. L'action de jouer induit donc gestes et comportements.

Nous remarquons que ces actions sont toutes liées à un objet ou à une activité. Prenons l'exemple assez concret d'une personne touchant une guitare : nous pouvons dire de cette personne qu'elle joue *de* la guitare ou *avec* la guitare, uniquement si l'action s'insère dans une activité ou si la guitare est l'objet d'un jeu. Rappelons qu'une activité est différente d'une action dans le sens où l'activité est « une série d'actions » (Tourmen, 2007).

Remarquons enfin que la notion d'amusement n'est pas présente dans toutes ces définitions ainsi « se divertir » et « s'amuser » font bien référence à la notion de badinage, tandis que « pratiquer » et « engager » sont des verbes d'actions qui ne prennent pas en compte l'amusement. Ainsi « jouer de la guitare » fait référence ici à une pratique, un comportement relativement précis qui n'implique pas nécessairement une notion d'amusement tandis que « jouer avec une guitare » sera marqué par une connotation de divertissement. Nous retrouvons ici toute la subtilité de la langue française évoquée précédemment à travers le tableau de De Grandmont : dans le premier cas la guitare est un instrument, dans un second cas la guitare est un objet symbolique, qui pourra alors représenter une infinité de chose selon l'imaginaire du joueur (un bonhomme, une table à repasser, une boîte mystérieuse, etc.).

2 URL : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jouer/45008> consulté le 16/03/2020

1.1.3 Fonction symbolique et fonction réelle du jeu

Si le jeu suit naturellement tout individu depuis la petite enfance jusqu'à l'âge mur, c'est que celui-ci agit sur différentes dimensions de la personne. Chaque jeu sollicite des capacités différentes : cognitives, physiques, émotives (nous développerons plus tard dans ce mémoire des exemples de types de jeu ainsi que leurs effets occasionnés). Alors que le joueur joue, la personne se développe, se construit. Elle va s'exprimer, appréhender son environnement, ressentir des émotions, se sociabiliser, etc. Le jeu établit en quelque sorte une zone proximale de développement (écart entre ce que le joueur sait faire seul et ce qu'il sait faire avec le soutien ou l'étayage d'une tierce personne).

Dans le jeu, l'enfant peut démontrer de meilleures habilités cognitives, un niveau plus élevé d'autorégulation, une plus grande capacité de concentration qu'en dehors du jeu. (Revue de psychoéducation, volume 43, p. 303)

Il est important de distinguer la fonction réelle de la fonction symbolique du jeu. Tout au long de ce mémoire, il s'agira de garder à l'esprit que ces deux fonctions coexistent. En jouant (fonction réelle), le joueur va réutiliser, voire dépasser, ses avancées cognitives et physiques (fonction symbolique) et c'est bien cela que l'enseignant espère atteindre lorsqu'il incorpore le jeu dans son enseignement.

(...) il est beaucoup plus facile pour Philippe, quatre ans, de demeurer en place et de se concentrer longtemps lorsqu'il joue le rôle d'une vigie que lorsque l'éducatrice ou papa lui demande d'être attentif. Dans le cadre du jeu l'attention est auto-régulée, elle est contrôlée par l'enfant. (revue de psychoéducation, volume 43, p. 303).

1.2 Caractéristiques du jeu

Pour tenter de retenir une définition la plus adéquate possible, au vu de la complexité du terme, certains auteurs ont choisi de recenser les caractéristiques qui leur semblaient fondamentales au jeu. Pour ces auteurs, ce n'est qu'une fois ces caractéristiques réunies que le jeu apparaît. Dans cette sous-partie, nous allons présenter ces caractéristiques puis les analyser.

Je choisis de présenter ici les définitions de trois auteurs du XX^{ème} siècle. Ce choix s'est opéré assez naturellement au fur et à mesure de ma revue de littérature sur la notion de jeu et après avoir constaté que les définitions proposées par ces auteurs avaient servi de point

de départ à de nombreuses recherches (de la simple citation à l'analyse approfondie). Ces définitions ont pour point commun de présenter et de hiérarchiser les caractéristiques essentielles du jeu.

Voici une brève présentation de ces auteurs :

- Johan Huizinga (1872-1945) est un historien néerlandais, enseignant au collège d'Haarlem puis à l'université d'Amsterdam. La chaire d'histoire à l'université de Leyde lui offrira son dernier poste, puisqu'il sera arrêté par les nazis en 1942. Chercheur en histoire du moyen-âge, professeur en études orientales, Johan Huizinga se penchera également intensément sur l'influence du jeu sur la culture européenne. Dans son livre *Homo Ludens*, il fait valoir la dimension du jeu comme essentielle pour comprendre l'homme et sa culture. Pour Huizinga le jeu est une tâche sérieuse qui contribue au développement de la culture.
- Roger Caillois (1913-1978). Auteur d'une trentaine d'ouvrage (critiques, revues, poèmes), il publie en 1958 *Les Jeux et les Hommes*, qui deviendra un ouvrage de référence à de nombreux travaux de recherche sur le jeu. Il apporte une définition du jeu à travers des caractéristiques bien précises, et développe une classification en quatre principaux types de jeux selon qu'ils s'agissent de jeux de compétition, de hasard, de mimétisme ou de vertige.
- Gilles Brougères (1955) est professeur de sciences de l'éducation à l'université de Paris XIII. Il est responsable du DESS sciences et jeux, et directeur du Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Education (EA 3971 EXPERIENCE). Il est l'auteur de nombreux ouvrages tel que *Le jouet, Valeurs et paradoxes d'un petit objet secret*, (1992), *Jeu et éducation*, (1995) *Jouer, apprendre*, (2005) *La ronde des jeux et des jouets*, (2008).

Auteurs	Définitions
<p>Huizinga (1938)</p>	<p>Le jeu est une activité volontaire, accomplie dans une certaine limite fixée de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie, mais complètement impérieuse, pourvue d'une fin en soi, capable d'absorber totalement le joueur, accompagné d'un sentiment de tension et de joie, et d'une conscience d'être autrement que dans la vie courante.</p> <p>(Huizinga, 1938, p. 57-58)</p>
<p>Caillois (1958)</p>	<p>(...) le jeu [peut être défini] comme une activité :</p> <p><i>libre</i> : à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux;</p> <p><i>séparée</i> : circonscrite dans des limites d'espace et de temps précises et fixées à l'avance;</p> <p><i>incertaine</i> : dont le déroulement ne saurait être déterminé ni le résultat acquis préalablement, une certaine attitude dans la nécessité d'inventer étant obligatoirement laissée à l'initiative du joueur;</p> <p><i>improductive</i> : ne créant ni biens, ni richesse, ni élément nouveau d'aucune sorte; et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle des joueurs, aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie;</p> <p><i>réglée</i> : soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule compte;</p> <p><i>fictionnelle</i>: accompagnée d'une conscience spécifique de réalité seconde ou de franche irréalité par rapport à la vie courante. (Caillois, 1958, p. 23)</p>
<p>Brougère (2005)</p>	<p>définition du jeu en cinq critères :</p> <p><i>la fiction « réelle » (le second degré)</i>, le jeu prend place dans un cadre spatio-temporel donné et implique une métacommunication. Le joueur s'y investit avec autant de sérieux que dans la réalité = "Je sais que ceci est un jeu"</p> <p><i>la décision du joueur</i>, il n'y a jeu que si le joueur le décide, ce qui renvoie à la fois à sa décision d'entrer dans le jeu et aux décisions qu'il prendra durant le jeu.</p> <p><i>la règle</i>, qu'elle soit implicite ou explicite, elle structure le jeu et fait l'objet d'une acceptation collective par les joueurs</p> <p><i>la frivolité</i>, il n'y a aucune conséquence sur la réalité, il invite à de nouvelles expériences dans lesquelles on n'a pas besoin de mesurer les risques qui</p>

	freinent. On est force de proposition, plus créatif ; on peut se surpasser ; <i>l'incertitude</i> , c'est le moteur du jeu. Le jeu n'est jamais deux fois pareil. On ne sait jamais à l'avance comment il va se dérouler et finir. (Brougère, 2005, p. 45)
--	---

A la lecture de ce tableau, nous remarquons dans un premier temps, la forme commune à ces définitions. Chaque auteur semble définir le jeu à travers une liste de critères. Le jeu serait donc la somme de ces critères. Bien que ce ne soit pas explicité, cela nous laissent supposer qu'en l'absence de l'un de ces critères le jeu disparaît. Nous verrons que s'il est tout à fait possible de respecter certains critères dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il semble assez utopique de les respecter tous à la fois. La partie expérimentale nous permettra d'apporter à ces propos une approche plus concrète, à travers notamment des situations réelles d'enseignement.

Si dans l'imaginaire commun et dans les définitions courantes (cf.1.1) le mot jeu est souvent associé au plaisir et aux émotions qu'il procure, seul Huizinga semble évoquer ces dimensions dans sa définition : « un sentiment de tension et de joie ». Pour Caillois et Brougère cet aspect émotif n'est nullement mentionnée.

Il en est de même pour la notion d'engagement dans le jeu. Si Huizinga parle de la capacité qu'a le jeu à « absorber totalement le joueur », je remarque là encore que cette dimension est inexistante dans les définitions des deux autres auteurs.

Une fois ces points saillants soulignés, je propose d'approfondir certaines caractéristiques évoquées dans le tableau précédent. Celles-ci seront, je pense, de précieux indicateurs lors de ma partie expérimentale afin d'identifier la présence de jeu dans des situations concrètes de terrain.

1.2.1 Décision du joueur

Bien qu'il ne soit pas évoqué de la même manière chez Brougère, Caillois et Huizinga, la décision d'engagement du joueur dans l'activité semble un point commun fondamental à ces définitions. C'est bien le joueur, et lui seul, qui décide de prendre part au jeu.

Brougère apporte à cette caractéristique une précision. Selon lui, deux types de décision sont à considérer : la décision de participer au jeu lui-même, par le fait de s'engager ou non dans l'activité (et/ou d'éventuellement décider de la quitter à tout moment), et toutes les décisions prises au fur et à mesure du jeu.

La décision de jeu me semble une des caractéristiques les plus complexe à respecter dans un cadre d'enseignement. Par rapport à la première décision qu'est celle de prendre part au jeu, cela me questionne : l'élève a-t-il vraiment le pouvoir de ne pas prendre part à une activité proposée par le professeur ? A propos des décisions prises au fur et à mesure du jeu, là encore je m'interroge : que se passe-t-il si l'élève, par ses décisions propres, amène l'enseignant vers d'autres situations que celles attendues ? L'enseignant qui propose une activité espère atteindre des objectifs précis (nouveaux apprentissages, nouveaux gestes). Est-il possible de concilier ces attentes avec les décisions de l'élève ?

Pour répondre à ces questions, et ce, dans le cadre particulier de l'enseignement musical spécialisé, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte l'action conjointe de l'élève et de l'enseignement, et de considérer les deux points de vu. Formuler autrement, nous allons nous interroger sur ce que représente le jeu du côté de l'enseignant et sur ce qu'il représente du côté de l'élève.

Pour l'enseignant (qui considère comme Huizinga, que le jeu a la capacité « d'absorber totalement le joueur »), le jeu est un outil pour engager l'élève dans un apprentissage. Pour l'élève qui fait face à la proposition de jeu, deux scénarios se présentent : il accepte de jouer car le jeu le motive et lui procure du sens, il accepte de jouer pour répondre aux injonctions de son professeur. Si l'élève décide bien dans les deux cas, on pourra évidemment s'attendre à des engagements dans l'activité tout à fait différents. Notons que dans le second cas, la décision du joueur est « déguisée » puisqu'en réalité l'élève n'a pas d'autres choix.

1.2.2 La séparation de l'activité avec le réel

La « fiction réelle », le « second degré » (Brougère 2005), « la séparation de l'activité avec le réel » (Caillois 1956), la « circonscription d'un espace-temps » (Huizinga 1938), toutes ces notions répondent à une même nécessité : la projection du joueur hors du réel ou, dit

autrement, la création par le joueur d'un autre cadre. Caractéristique première et essentielle pour Brougère, le jeu renvoie au « faire semblant » ou au « pour de faux ». Je précise ici que cela ne signifie pas que le joueur fait semblant de jouer, mais plutôt qu'il soit est conscient d'être en train de jouer. L'enfant qui joue à la guerre, ne fait pas semblant de jouer, il fait semblant d'être dans un pays en guerre, d'être attaqué, etc.

Avant d'illustrer ce propos avec un exemple tiré du domaine de l'enseignement musical spécialisé, je propose de présenter deux spécialistes du comportement animal qui ont tenté d'éclairer le problème du jeu chez l'homme par l'observation des animaux. Dès le début du siècle, Karl Groos formulait sa théorie de l'exercice « préparatoire ». Selon lui, le jeu constituerait, chez les petits des humains, comme chez les petits des bêtes, à une procédure instinctive d'acquisition des comportements adaptés aux situations que l'adulte aura à affronter par la suite. (Groos, 1902, p. 6)

Plus près de nous, Konrad Lorenz, analysant les conduites des jeunes chats, écrivait :

En quoi ces comportements ludiques diffèrent-ils de ceux de la vie réelle ? Sur le plan de la forme, l'œil le plus exercé ne peut détecter aucune différence. Et pourtant, il y en a une. Dans tous ces jeux, où interviennent les mouvements nécessaires pour saisir une proie, attaquer un autre chat et repousser l'ennemi, le partenaire qui tient ces rôles n'est jamais sérieusement blessé. L'inhibition sociale qui interdit la vraie morsure, le coup de griffe en profondeur, est scrupuleusement observée pendant le jeu, alors que, dans une situation réelle, elle est modifiée par l'émotion. La situation réelle met l'animal dans un état psychologique particulier, qui comporte la mise en pratique d'une certaine conduite - et de cette conduite seulement (Lorenz, 1970, p. 214)

A travers ces deux auteurs nous constatons que la dimension de « séparation de l'activité avec le réel » tient une place éducative forte dans le monde animal. Ces deux auteurs semblent se rejoindre sur le fait que le jeu est avant tout un outil d'apprentissage. A travers lui, une conduite précise est expérimentée sans risques et sans l'état émotionnel correspondant. Je précise que cela n'implique pas qu'il n'y ait pas d'émotions lors d'un jeu, mais plutôt que celle-ci soient modifiées.

Pouvons-nous trouver des traces de ces « exercices préparatoires » dans le domaine de l'enseignement musical spécialisé ? Les auditions de classe, par exemple, pourraient tout à

fait s'y apparenter. Elles sont souvent organisées pour imiter au mieux une situation réelle de concert. De la préparation, jusqu'aux applaudissements du public, l'élève devrait pouvoir « jouer au concertiste » et apprendre ainsi les rudiments du geste de métier de musicien sans risque. Cependant, comment sont vécus ces expériences par l'élève ? La séparation de l'activité avec le réel est-elle vraiment présente dans cette situation ? Est-ce que l'élève expérimente réellement sans risque (le jugement des camarades, la pression des parents, les conséquences d'un éventuel échec, etc.) ?

S'il n'y a pas lieu de parler de jeu dans cet exemple, c'est parce que l'élève ne « joue » pas à être un concertiste mais bien parce qu'il « est » un concertiste. Il n'y a donc pas de séparation entre le réel et l'activité. Voici une citation de Donald Winnicott pédiatre et psychanalyste britannique auteur de *Jeu et réalité, l'espace potentiel*, qui appuie mon propos :

Le jeu constitue un espace transitionnel, qui offre des ressemblances avec le monde réel mais qui, par différence d'avec lui, préserve celui qui s'y aventure des dangers qui peuvent s'y présenter. C'est un lieu où il est possible d'expérimenter parce que l'échec des tentatives n'est pas sanctionné par une perte irrémédiable, par une atteinte grave de l'intégrité physique, voire par la mort. (Winnicott, 1971, p. 16)

Pour qu'il y ait jeu il faut donc créer cet espace dont parle Winnicott, suffisamment proche du monde réel pour que le comportement soit formateur et suffisamment éloigné pour expérimenter librement, sans que cela n'affecte la réalité.

1.2.3 La règle

Qu'elles soient formulées de manière implicite ou explicite, les règles vont structurer et créer les lignes directrices du jeu. Les règles sont acceptées par l'ensemble des joueurs dès le moment où ceux-ci ont décidé de prendre part au jeu. Caillois dans *Des jeux et des hommes* parle lui de :

[...] soumission à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle, qui seule compte. (Caillois, 1958, p. 23)

Dans le cadre d'un enseignement, il est parfois complexe de différencier la règle de la consigne. Brougère et Caillois s'accordent pour dire que les règles d'un jeu sont spécifiques et ne constituent en aucun cas des consignes. Ainsi, la règle s'impose

uniquement pour les joueurs qui l'acceptent de manière plus ou moins explicite.

Jouer c'est décider d'agir conformément à une règle et c'est dans le même temps décider d'accepter cette règle comme support de mon action. (Brougère, 2005, p.55)

On peut dire que la règle, d'un commun accord, peut être négociée et modifiée par les joueurs, tandis que selon la définition du *Petit Larousse*, la consigne serait davantage une prescription, un ordre donné à quelqu'un sur la conduite qu'il doit tenir. Je précise que dans les deux cas le comportement des joueurs est modifié. La différence fondamentale se trouve dans le sentiment d'avoir choisi, accepter et non d'avoir été contraint, forcé. La différence entre la règle d'un jeu et la consigne se situe donc à la fois dans la notion d'obéissance à un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique comme dans l'obligation d'y prendre part. Si le joueur à tout moment peut quitter un jeu, proposer d'aménager les règles, il est souvent compliqué pour l'élève de négocier une consigne et impossible, à priori, de quitter l'activité ou encore la classe.

1.2.4 L'issue incertaine

Ce terme d'« issue incertaine » évoqué notamment chez Brougère suppose avant même qu'elle soit incertaine, qu'il y ait une issue au jeu. Selon Huizinga, qui parle lui d'un « temps et d'un espace circonscrit », ce qui caractérise le plus essentiellement tout jeu véritable, c'est qu'à un moment donné, il cesse.

Pour Caillois, l'incertitude se situe à deux niveaux ; dans le déroulement du jeu et dans résultat final. A ces deux niveaux l'on pourrait ajouter deux incertitudes ; une incertitude qualitative (quelles seront les actions au cours du jeu et quel sera le résultat ?) et quantitative (combien y aura-t-il d'actions et quand sera le résultat ?).

S'il m'a semblé intéressant d'approfondir cette notion d'incertitude, c'est que je pense qu'elle est à l'origine de nombreuses difficultés pour l'enseignant désireux d'intégrer le jeu dans son enseignement. La première incertitude qui est facilement concevable par sa difficulté de réalisation est l'incertitude que je nomme « quantitative ». Comment, dans un cadre limité de temps (prenons l'exemple assez commun d'un cours hebdomadaire d'une demi-heure) prétendre à une incertitude de temps ? Souvent, il est compliqué de faire

ressentir cette sensation d'incertitude puisque à priori, quoi qu'il arrive, le jeu prendra fin en même temps que le cours, au bout d'une demi-heure. L'incertitude que je nomme « qualitative » me semble souvent biaisée également puisque personne (et l'élève en a conscience) n'a intérêt à ce que l'élève ne trouve pas les solutions. L'élève sait que d'une manière ou d'une autre il parviendra aux solutions. La sensation d'incertitude, qui pourrait s'apparenter à une forme de suspense, est fortement amoindrie.

1.2.5 La frivolité

La frivolité correspond à l'aspect futile du jeu. Ce qui est dans le jeu reste dans le jeu, une fois le jeu terminé il n'y a pas de conséquences directes sur la vie du joueur. Cette dimension frivole que le jeu procure permet aux joueurs d'expérimenter, de se tromper, de prendre des risques qu'ils ne s'autoriseraient probablement pas dans un cadre ordinaire. Bien sûr, rien n'est totalement sans conséquence, cette caractéristique doit être considérée d'un point de vue relatif ; il s'agit plutôt de minimiser les conséquences. Dans notre situation d'enseignement musical spécialisé, cette dimension est particulièrement importante puisqu'elle est l'occasion notamment d'inciter l'élève à développer sa créativité.

1.2.6 L'improductivité

Pour Caillois, dès qu'une activité devient utilitaire, elle perd son caractère de jeu. Le jeu a quelque chose d'inutile (contraire d'utilitaire) et de gratuit :

Ne créant ni biens, ni richesse, ni élément nouveau d'aucune sorte; et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle des joueurs, aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie (Caillois, 1958, p. 23)

Caillois fait ici référence à l'aspect matériel de la production, or au regard d'un apprentissage, il me semble que cette caractéristique de productivité doit être élargie. Par exemple, ne doit-on pas considérer l'apprentissage d'un nouveau geste à travers un jeu comme une forme de production ? Lorsqu'un joueur prend conscience d'un apprentissage ou crée des connexions entre des acquis, il ne me semble pas tout à fait exact de parler d'improductivité.

Voici un tableau qui synthétise les caractéristiques du jeu selon Huizinga / Brougère / Caillois :

Caractéristiques de jeu	J.Huizinga (1938)	R.Caillois (1956)	G.Brougère (2005)
Activité libre / volontaire / décision du joueur	X	X	X
Activité séparée / limite de temps et de lieu / issue au jeu	X	X	X
Résultats et déroulement incertain		X	X
Activité improductive		X	
Fictive / conscience d'être autrement que dans la vie courante	X	X	X
Existence de règles règle librement consentie et impérieuse	X	X	X
Frivolité			X
Capacité à absorber totalement le joueur	X		
Accompagné d'un sentiment de tension et de joie	X		

Ce tableau nous éclaire sur la subjectivité des définitions. Si certaines caractéristiques sont unanimement évoquées (existences de règles, activité fictive, décision du joueur), d'autres en revanche ne sont cités que par un seul auteur, parfois deux (frivolité, improductivité, accompagné d'un sentiment de tension et de joie). Il est évident que ces trois auteurs ne représentent qu'une infime partie des auteurs ayant proposés des définitions au jeu. Dans le cadre de ce mémoire de recherche proposé par la formation au certificat d'aptitude, il s'agira avant tout de considérer ces caractéristiques comme des pistes de réflexions et des indicateurs possibles d'observation.

1.3 Un exemple de classification : la typologie de Caillois

Face à la multitude et à la variété de jeux, certains auteurs ont proposé de classer les jeux selon des paramètres particuliers : le nombre de joueurs, la présence d'un artefact, les effets attendus, etc. Dans le cadre de ce mémoire je choisis de présenter la fameuse typologie de Caillois, basée sur les caractéristiques propres à chaque jeu. Cette typologie citée dans de nombreux ouvrages portant sur le jeu, n'en ai pas moins une proposition parmi beaucoup d'autres. Nous verrons d'ailleurs plus loin celle proposée par De Grandmont.

Caillois distingue quatre types de jeu.

(...) je propose à cette fin une division en quatre rubriques principales selon que, dans les jeux considérés, prédomine le rôle de la compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige. Je les appelle respectivement *agôn*, *alea*, *mimicry* et *ilinx*. Toutes quatre appartiennent bien au domaine des jeux : on joue au football, aux billes ou aux échecs (*agôn*), on joue à la roulette ou à la loterie (*alea*), on joue au pirate ou on joue Néron ou Hamlet (*mimicry*). On joue à provoquer en soi, par un mouvement rapide de rotation ou de chute, un état organique de confusion et de désarroi (*ilinx*). (Caillois, 1958)

À ce premier découpage il ajoute une distribution des jeux entre deux pôles, la *paidia*, correspondant à l'exubérance et la turbulence des jeux de l'enfance, et le *ludus*, où s'exerce la volonté de plier le tumulte de la *paidia* à des conventions, ce qui conduit à hausser le degré d'efforts et de complexité dans le jeu. Nous verrons de quelle manière ces deux pôles s'intègrent dans l'enseignement musical spécialisé.

1.3.1 Jeux de compétition, *âgon*

Il s'agit ici des jeux de rivalité qui portent sur une seule qualité (rapidité, endurance, vigueur, mémoire, adresse, ingéniosité), s'exerçant dans des limites définies et sans aucun secours extérieur, de telle manière que le gagnant apparaisse comme le meilleur dans une certaine catégorie d'exploit. Dans notre cas précis d'enseignement musical spécialisé, on peut facilement imaginer des jeux de rapidité d'exécution, de puissance sonore, de hauteur de son : « qui pourra interpréter cette gamme le plus rapidement ? », « qui sera capable de produire le son le plus fort ? », « qui aura le plus de dextérité dans cet exercice ? »

La recherche de l'égalité des chances au départ est un principe essentiel des jeux de compétition. Pour que la comparaison soit la plus objective possible, dans notre exemple les joueurs vont se comparer sur la même gamme, le même morceau. Le ressort du jeu est pour chaque concurrent le désir de voir reconnue son excellence dans un domaine donné. C'est pourquoi la pratique des jeux de compétition suppose une attention soutenue, un entraînement approprié, des efforts assidus. Elle implique discipline et persévérance, qualités attendues chez l'apprenti-musicien.

Il semble intéressant de souligner que ce type de jeu est à didactiser soigneusement par le pédagogue qui n'a pas d'intérêt ni à ce que le vainqueur reste sur ses acquis, ni à ce que le perdant se décourage. En effet, les jeux de compétition fonctionnent, d'une certaine manière, comme des miroirs : chaque joueur se disant à soi-même « s'il le fait, alors je peux le faire ». En essayant d'atteindre les limites de l'autre, le joueur est motivé et cherche des solutions pour dépasser ses propres limites. C'est un cercle vertueux qui profite à l'enseignant car, à travers le jeu, l'élève est poussé à se dépasser et donc à progresser continuellement. Cependant, gagner sans effort ou perdre en permanence, sont deux situations improductives pour l'élève qui s'aperçoit que l'effort fourni n'impacte aucunement sur le résultat final. Il n'est pas étonnant alors que le joueur perde sa motivation et son engagement.

1.3.2 Jeux de hasard, *alea*

C'est en latin le nom du jeu de dés. Caillois l'emprunte ici pour désigner tous jeux fondés sur une décision qui ne dépend pas du joueur. Il est intéressant de remarquer que ce type de jeu suppose donc une attitude exactement opposée à celle des jeux de compétition.

Dans l'*agôn*, le joueur ne compte que sur lui; dans l'*alea*, il compte sur tout; sur le plus léger indice, sur la moindre particularité extérieure qu'il tient aussitôt pour un signe ou un avertissement, sur chaque singularité qu'il aperçoit, — sur tout, excepté sur lui. (Caillois, 1958)

Beaucoup de jeux combinent l'*agôn* et l'*alea* : le hasard préside souvent à la compétition. C'est le cas de la composition des « mains » des joueurs de carte par exemple, le tirage à pile ou face pour savoir qui va commencer à jouer. Le plaisir de l'inattendu est au cœur de

ces types de jeux : « Aujourd'hui ce n'est pas moi qui choisit l'exercice d'échauffement, chacun tire un exercice dans le chapeau ». Le jeu de hasard est une occasion idéale de rompre avec l'attendu. Il donne l'illusion d'être en capacité de renverser le quotidien, c'est donc un outil précieux pour le pédagogue qui veut rompre avec la routine. Les jeux de hasard, dans un apprentissage, permettent aussi de modifier les traditionnelles directives descendantes du professeur vers l'élève.

Le jeu, *agôn* ou *alea*, est donc une tentative pour substituer à la confusion normale de l'existence courante, des situations parfaites. Celles-ci sont telles que le rôle du mérite ou du hasard s'y montre net et indiscutable. Elles impliquent aussi que tous doivent jouir exactement des mêmes possibilités de prouver leur valeur ou, dans l'autre échelle, exactement des mêmes chances de recevoir une faveur. De l'une ou de l'autre façon, on s'évade du monde en le faisant autre. On peut aussi s'en évader en se faisant autre. C'est à quoi répond la *mimicry*. (Caillois, 1956)

1.3.3 Jeux de simulacre, *mimicry*

Le jeu de simulacre consiste à devenir soi-même un personnage illusoire et à se conduire en conséquence. Le sujet joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu'il est un autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa personnalité pour en feindre une autre. Caillois nomme ces manifestations par le terme de *mimicry*, qui est la traduction latine du mimétisme.

Le plaisir est d'être autre ou de se faire passer pour un autre. Mais, comme il s'agit d'un jeu, il n'est pas essentiellement question de tromper le spectateur. Il n'est jamais question au carnaval par exemple, de penser que le masque fera croire que nous sommes de vrais guerriers ou de vrais monstres. Le masque libère la personnalité. L'acteur ne cherche pas à faire croire qu'il est « pour de vrai » Lear ou Don Juan. Seuls les espions et les fugitifs se déguisent pour tromper réellement, mais eux bien sûr ne jouent pas. Il est clair que la représentation théâtrale et l'interprétation dramatique entrent de droit dans ce groupe. Qu'en est-il du côté de l'interprétation musicale ?

Dans le cadre de l'enseignement musical spécialisé, on peut imaginer que ce type de jeu se manifeste à travers des situations diverses :

- l'imitation physique :

L'élève cherche à imiter le doigté du professeur (ou du concertiste) mais aussi sa position, sa gestuelle, sa respiration. L'élève imite son professeur mais aussi ses interprètes fétiches.

- l'imitation musicale (caractère, époque) :

« Pourrais-tu interpréter cette mélodie de façon plus joyeuse, plus grotesque, ou plus douce ? » L'élève qui maîtrise ces changements de caractère, en donnant l'illusion de tel ou tel sentiment, ne joue-t-il pas finalement au même jeu que l'acteur qui maîtrise ses changements de personnages ? « Ton interprétation est très douce, pourrais-tu maintenant interpréter ce passage dans un caractère furioso » ou encore « cette pièce est originellement composée pour clavecin, comment, avec ta guitare, pourrais-tu imiter le toucher du clavecin ? »

La règle du jeu est unique : elle consiste pour l'acteur à fasciner le spectateur, en évitant qu'une faute conduise celui-ci à refuser l'illusion; elle consiste pour le spectateur à se prêter à l'illusion sans récuser de prime abord le décor, le masque, l'artifice auquel on l'invite à ajouter foi, pour un temps donné, comme à un réel plus réel que le réel. (Caillois, 1956)

1.3.4 Jeux de vertige, *ilinx*

Les hommes disposent des effets de l'ivresse et de nombreuses transes, depuis le tourbillon mondain, mais insidieux, de la valse, jusqu'à maintes gesticulations forcenées, trépidantes, convulsives. Ils tirent un plaisir du même ordre de la griserie provoquée par une extrême vitesse, telle qu'elle est ressentie, par exemple, en skis, à motocyclette ou dans une voiture découverte. (Caillois, 1956)

Pour Caillois, une dernière espèce de jeux rassemble ceux qui reposent sur la poursuite du vertige et qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception, procurant une sorte de panique voluptueuse. Il s'agit d'accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement. Je m'intéresserai moins à ce type de jeu qui n'est pas utilisé dans l'enseignement à cause notamment de l'aspect dangereux qu'il induit. On pourrait imaginer qu'une forme d'adrénaline est présente dans le quotidien du musicien ; celle procurée par l'excitation d'une montée sur scène. Mais ces sensations ne sont souvent pas désirées par l'interprète et ne sont pas un but en soi.

1.3.5 *Paidia et ludus*

Pour comprendre la *paidia* et le *ludus*, il faut imaginer une échelle qui mesurerait le caractère plus ou moins réglé d'un jeu ; une extrémité est la *paidia*, l'autre le *ludus*. Comme nous l'avons vu dans le tableau de De Grandmont (cf.1.1), en français la traduction de ces termes est plutôt ambiguë puisque seul le mot « jeu » permet de les traduire. Dans le langage anglo-saxon cependant, les mots *play* et *game* traduisent cette distinction.

La *paidia* (*play*) est l'extrémité de l'échelle qui est débarrassée de toute forme de règle. Ce sont toutes les manifestations spontanées de l'instinct de jeu : sauter dans des flaques, monter des escaliers à reculons, jouer à l'épée avec un bâton, etc. La *paidia* répond à un besoin de détente et de distraction et n'a pas d'autres buts. L'imagination, la fantaisie et l'improvisation sont au cœur de ce type de jeu.

A l'autre extrémité du spectre se trouve le *ludus* (*game*). Ce sont ici les objectifs, les difficultés à surmonter les règles et les contraintes qui sont constitutifs de l'activité ludique.

Le *ludus* et la *paidia* apportent une nouvelle dimension dans notre perception du jeu. Nous connaissons bien les jeux de *ludus*, souvent associés aux traditionnels « jeux de société » ; ils sont couramment utilisés de la petite enfance à l'âge adulte. Les jeux de *paidia* sont plus complexes à décrire et parfois à comprendre lorsqu'on les observe. En effet, ce qui sera un jeu pour l'un ne le sera pas automatiquement pour un autre. Ces jeux parviennent de façon plus spontanée et sont totalement inspirés de l'imagination du joueur. Ainsi, ils peuvent se manifester dans des gestes anodins du quotidien, simplement parce qu'ils sont une découverte ou parce qu'ils procurent une sensation particulière. Dans l'enseignement musical spécialisé, ces jeux peuvent prendre des formes très diverses : on est parfois étonné d'observer certains élèves se délecter d'un *pizz bartok* ou d'une note jouée en harmonique, les répétant pendant de longues minutes, appréciant simplement le son ou le geste qui en découle. Beaucoup d'élève apprécient le fait de jouer et rejouer leur morceau en boucle, juste pour le plaisir immédiat procuré par l'ouïe ou par le toucher. Dans le domaine de l'enseignement musical spécialisé, il me semble idéal d'amener les élèves à pratiquer ces deux dimensions de manière équilibrée. Cela permet à l'élève d'accéder à des plaisirs et à des satisfactions différentes, et de développer des compétences multiples,

toutes nécessaires à l'épanouissement du musicien professionnel ou amateur : l'imagination, la créativité (*paidia*), la logique, la rigueur (*ludus*).

Voici comment Caillois schématise l'introduction du *paidia* et du *ludus* dans sa classification :

REPARTITION DES JEUX

	AGON — (compétition)	ALEA — (chance)	MIMICRY — (simulacre)	ILINX — (vertige)
PAIDIA ↑	courses } non réglées lutton } etc. } athlétisme	pile ou face comptines	imitations enfantines jeux d'illusion poupée, panoplies masque travesti	manège « tournis » enfantin balançoire valse
cerf-volant solitaire réussites mots croisés				
LUDUS ↓	compétitions sportives en général	loteries simples composées ou à report	théâtre arts du spectacle en général	

N. B. — Dans chaque colonne verticale, les jeux sont classés très approximativement dans un ordre tel que l'élément *paidia* décroisse constamment, tandis que l'élément *ludus* croit constamment.

Illustration 3: Tableau répartition des jeux. Caillois, des jeux et des hommes, p.66

1.4 Conclusion

Les caractéristiques évoquées dans cette partie, à savoir la décision du joueur, la séparation de l'activité et du réel, la présence de règle, l'issue incertaine, la frivolité et l'improductivité, seront des données précieuses lors de mes observations (seconde partie pratique du mémoire). Si la séquence observée respecte toutes les caractéristiques, alors, nous pourrions effectivement affirmer qu'il y a bien *jeu*. L'analyse de chaque caractéristique me permet désormais de poser des questions concrètes pour attester de leur présence, ou non. Par exemple, pour affirmer que la caractéristique de la *décision* est bien respectée, il faudra soulever plusieurs questions : l'élève a-t-il décidé de prendre part au jeu ? Mais également, a-t-il pris des décisions au cours du jeu ? Ont-elles été appliquées ?

Lors des observations, nous verrons également si des types de jeu (selon la typologie de

Caillois) apparaissent : jeu de compétition, de hasard, de vertige ou de simulacre. Il sera intéressant de se questionner sur les raisons pour lesquels l'enseignant les a choisis et les stratégies qui en découlent.

Croisée avec de nouvelles contraintes, la typologie de Caillois est, je trouve, un outil intéressant pour développer la créativité et l'imagination de l'enseignant.

A ce stade de ma réflexion je suis très sceptique quant à la possibilité que le jeu, tel qu'il est défini par Caillois, Brougère et Huizinga, puisse s'insérer dans un cadre aussi strict que celui de l'enseignement musical spécialisé. Cette première partie soulève donc de nouvelles questions : est-il possible de respecter ces caractéristiques (frivolité, décision du joueur, issue incertaine, etc.) dans une séquence d'apprentissage? Comment mettre en place des jeux de compétition, de simulacre ou de hasard dans cet environnement pédagogique?

2. Hybridation entre jeu et dispositif éducatif

Des activités aux allures de jeux sont bien présentes dans les cours. Comment ont-elles pu se faire une place ? Quelles sont ces activités aux aspects ludiques ? Sont-elles des jeux ?

2.1 La « transformation » de Brougère :

Dans son article *Jeu et apprentissage à l'école maternelle*, Brougère analyse des activités dites ludiques (construction de tours en Lego) qui intègrent des objectifs éducatifs. Ses observations le mènent à la réflexion suivante :

De la même façon que l'on attend des enfants qu'ils se transforment en élèves, on attend du jeu qu'il se transforme en objet/pratique acceptable par l'école. (Brougère, 2015, p.146)

Cette transformation du jeu implique de multiples modifications, voire suppressions, de caractéristiques propres au jeu. La frivolité, pour l'auteur, est incontestablement la caractéristique la plus affectée dans cette transformation. L'enjeu est alors de voir s'il s'agit de proposer des activités qui minimisent les conséquences de types scolaires (telle celles liées à l'évaluation de l'activité) ou, au contraire d'introduire des conséquences « scolaires » donc d'apporter un élément de sérieux qui risque de changer le rapport au jeu, de transformer le joueur en élève.

Dans son article, Brougère fait plusieurs constats à la suite d'une observation réalisée dans une classe de maternelle. Lors de cette observation, les élèves doivent monter des tours de Lego les plus hautes possibles. J'ai sélectionné trois observations de l'auteur, suivies de leurs brèves analyses qui, je trouve, illustre particulièrement cette idée de transformation :

- « Est-ce que j'ai *mes* grandes tours? » : pour l'auteur cette abus de langage est révélateur du fait que l'élève doit avant tout faire l'activité pour l'enseignante et non pour lui-même.
- « On lâche tout. On ne touche plus à rien et on attend que je dise ce qu'il faut faire » : les élèves entendent ici non pas des règles consenties par les joueurs, mais bien des consignes, des prescriptions. Ainsi les élèves ne peuvent rien faire avant d'avoir reçu les consignes, pas même jouer à un jeu de construction. La performance de l'enfant doit obéir à un script défini.
- « Qui est-ce qui a réussi ? » : on retrouve dans cet exemple des traits essentiels du cadre spatio-temporel de l'école, ici l'évaluation (et qui plus est l'évaluation individuelle). Il s'agit dans cet exemple de savoir qui a le mieux respecté la consigne. Ainsi l'enseignante va pouvoir évaluer, observer si l'apprentissage a eu lieu. Rendre visible l'apprentissage est une croyance fondamentale dans notre système éducatif actuel. Or le jeu ne montre pas l'apprentissage, il faut donc le formaliser, le rendre visible. C'est là que va s'opérer la transformation du jeu.

Ces exemples mettent en évidence la transformation d'un jeu en dispositif éducatif, du « jouer » en « exercice », et du « joueur » en « élève ». Les critères propres au jeu, ici transformés, sont les suivants ; la frivolité, l'incertitude et la décision du joueur. En revanche, les caractéristiques du second degré, la présence d'un cadre spatio-temporelle, et la présence de règles sont bien conservées. (La règle, comme nous l'avons souligné, est tout de même transformée en consigne donc non négociable et non désirée. A priori l'élève n'a pas le choix de jouer à ce jeu qui se joue avec ces règles. Rappelons que dans le jeu à proprement parler, les règles sont acceptées de tous et peuvent être modifiées avec l'accord des joueurs).

Une tension se crée alors entre l'exercice et le jeu. C'est cet équilibre qui va créer le « jeu-sérieux » (Brougère, 2015, p. 50) . « L'enfant-joueur » se transforme en « élève-travailleur ». On comprend l'aspect stratégique qu'apporte une telle transformation dans le cadre de l'enseignement : le jeu attire « l'enfant joueur » (le jeu est une étape), il participe à la production de l'élève et ses effets attendus de motivation permettent de garder un lien avec la culture ludique de l'enfant.

2.2 Jeux épistémiques sources et jeux épistémiques émergents

Les jeux épistémiques sources (JES) et les jeux épistémiques émergents sont deux notions empruntées à la théorie de l'action conjointe en didactique (théorie que nous développerons plus loin, cf. 3.1 l'action didactique comme un jeu). Les JES renvoient aux activités humaines qui existent en dehors des situations didactiques scolaires, tandis que les JEE réfèrent aux capacités réelles mobilisées par les élèves en classe. (Gruson, Le Henaff & Kewara, 2013, p. 2).

Gérard Sensevy propose une modélisation de ces jeux épistémiques à travers trois catégories :

Un jeu possède des *règles définitoires* (qui correspondent *grosso modo* dans les jeux « conventionnels », au règlement du jeu). Il nécessite des *règles stratégiques*, qui, comme le décrit Hintikka (Hintikka, 1994, Hintikka & Sandhu, 2006) *explicitent* comment bien jouer au jeu (elles peuvent par exemple être transmises par un connaisseur du jeu à un moins connaisseur), et des *stratégies* (effectives), qui constituent pour le joueur la manière concrète d'agir dans une praxis déterminée, en révélant (plus ou moins) un certain sens du jeu. (Sensevy, 2012, p.365)

Dans *Analyse comparative de jeux épistémiques sources et jeux épistémiques émergents dans l'enseignement*, Gruson, Le Henaff et Kewara prennent notamment l'exemple d'un professeur d'anglais qui propose une activité basée sur le « Foto Frenzy », jeu qui s'inspire de la version traditionnelle du « jeu des erreurs », appelé aussi « jeu des différences »³. Ce jeu prévoit un maximum de quatre joueurs et nécessite des compétences linguistiques (capacité à décrire les différences oralement). Précisons que les connaissances en jeu dans la séquence observée portent sur les formes comparatives et superlatives des adjectifs dans

3 Jeu se présentant sous la forme de deux images placées côte à côte, et dans lesquelles un certain nombre de différences ont été sciemment introduites. Le but étant de déceler les différences, typiquement en les entourant au stylo.

la langue anglaise, et plus précisément sur la structure suivante : proposition affirmative + *but* + proposition négative (ex : *the man in picture A has a hat but the man in picture B does not have e hat*) . L'enseignant, pour s'assurer que les élèves utiliseront la structure de phrase attendue, commence par donner un exemple, puis l'écrit au tableau. Enfin, il demande aux élèves de la lire plusieurs fois à l'unisson, et les contraints à n'utiliser que cette structure et aucune autre.

Voici deux schémas proposés par Gruson, Le Henaff & Kewara qui synthétisent les systèmes stratégiques du JES et du JEE :

Illustration 5: Description du système stratégique du jeu épistémique source Foto Frenzy.

Gruson, Le Henaff & Kewara, 2013, p. 7

Illustration 6: Description du système stratégique du jeu épistémique émergent. Gruson,

le Henaff & Kewara, 2013, p. 9

Plusieurs différences sont remarquables : aux règles définitoires du JES est ajoutée la règle d'utiliser une phrase comparative comportant la conjonction de coordination *but*. La notion de compétitivité est désormais inexistante puisque la stratégie « être plus rapide que les autres » n'apparaît plus dans les stratégies du JEE.

Les auteurs remarquent que le jeu est largement orienté par le professeur. Les élèves sont placés dans une situation beaucoup plus cadrée, et leur production est limitée à un seul type de structure. Les élèves n'utilisent donc pas leurs propres stratégies pour résoudre le problème.

Voici une citation de Gruson, Le Henaff et Kewara qui soulève l'intérêt fondamental de l'analyse et de l'observation des JES et des JEE :

Mettre au jour les éléments déterminants des systèmes stratégiques impliqués dans les pratiques ordinaires et en sélectionner les traits pertinents pour un travail en classe représente un chantier ambitieux. Pourtant, c'est un défi que nous devons relever si notre projet vise à produire des situations didactiques plus pertinentes [...] De plus, nous pensons qu'une façon de préparer les élèves à résoudre les problèmes de la vie quotidienne est de leur donner la possibilité de développer des systèmes stratégiques plus proches de ceux qu'ils auront besoin de mobiliser hors de l'école. (Gruson, Le Henaff & Kewara, 2013, p. 12)

Cette citation évoque la nécessité de produire des situations didactiques qui font sens pour l'élève. S'inspirer des stratégies des JES pour créer des activités en classe, c'est permettre à l'élève d'apprendre avec des stratégies, soit qu'il utilise déjà, soit dont il aura besoin dans son quotidien. L'élève devient plus autonome et se responsabilise davantage face à son apprentissage.

De la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, l'individu développe des « systèmes stratégiques » pour découvrir son environnement et s'intégrer à celui-ci. Les jeux, notamment, accompagnent l'individu, évoluant au même rythme que les besoins du joueur. Le petit enfant ne sera pas attiré par les mêmes jeux que l'adulte. Alors vers quels types de jeux sommes-nous attirés et pour quelles raisons ? Quelles stratégies, quelles compétences développent-ils ? Quand est-ce que l'enseignant a intérêt à les intégrer dans sa pédagogie ?

2.3 La typologie de De Grandmont :

De Grandmont établit une typologie progressive des jeux de la petite enfance à l'adulte. Plus qu'au jeu en lui-même, elle s'intéresse à la fois à la manière dont il est pratiqué (degré de conscience de l'aspect pédagogique) et aux résultats que celui-ci permet (solutions nombreuses ou unique, personnalisées ou objectives). Elle évoque trois types de jeu : le jeu ludique, le jeu éducatif, le jeu pédagogique.

2.3.1 Le jeu ludique

Les notions de plaisir, de créativité et de gratuité sont les notions fondamentales du jeu ludique. Il n'y a ni règles imposées, ni buts à proprement parlé, si ce n'est celui de jouir de l'instant présent. C'est l'exemple de l'enfant qui joue avec sa poupée sans buts précis, ou qui joue à la voiture avec une boîte de sardine. Ce jeu rappelle tout à fait les caractéristiques de la dimension de *paidia* évoqué par Caillois (cf. 1.3.5).

Pour De Grandmont, ce type de jeu est nécessaire au développement de tout individu. Il permettrait notamment d'explorer, d'expérimenter le monde extérieur. Dans le cadre d'un apprentissage, c'est un jeu qui est extrêmement complexe à maîtriser pour l'enseignant désireux de transmettre des objectifs précis, notamment parce que ce jeu fait appel à la pensée divergente de l'apprenant; c'est-à-dire que les solutions sont illimitées et personnelles. En revanche, c'est un outil formidable pour l'enseignant qui souhaite développer la créativité et l'imagination de l'élève. Le jeu ludique trouve naturellement sa place dans la petite enfance, la question pour l'adulte référent étant de savoir quels jeux proposer et quand les mettre en circulation.

Laisser un élève découvrir une guitare, une contrebasse (sans le contraindre avec des consignes, des règles), le laisser libre d'expérimenter, d'observer, etc. Voilà un exemple de jeu ludique appliqué à notre quotidien d'enseignant artistique qui demande autant de lâcher-prise que de préparation en amont pour l'enseignant (imaginer le cadre spatio-temporel, devancer les intentions de l'élève). Il me semble qu'à ce sujet, les craintes des enseignants artistiques spécialisés sont nombreuses : l'élève ne prendra-t-il pas de mauvaises positions ? Quel soin sera porté à l'instrument ? Peut-il y avoir de l'apprentissage sans l'intervention de l'enseignant? etc. Il me semble que ces nombreux questionnements rendent anecdotique la présence de tels jeux dans les conservatoires et écoles de musique d'aujourd'hui.

2.3.2 Le jeu éducatif

Le jeu éducatif permet de développer d'abord et avant tout de nouvelles connaissances par des jeux qui démystifient un peu l'effort d'apprendre. L'apprenant n'a pas conscience de

l'aspect éducatif de l'activité. Pour lui, les contraintes ne sont pas perceptibles, c'est pourquoi l'activité reste distrayante. Le jeu éducatif en soi n'est pas différent du jeu ludique, si ce n'est qu'il se réalise avec un objet, un « jouet » soutenant l'action. Parce qu'il est structuré, le jeu éducatif va nécessairement orienter la réponse, c'est à dire qu'il y aura désormais qu'une seule réponse (ou qu'un seul éventail de réponse) de par l'action limitée du « jouet » lui-même.

Dans ce type de jeu, l'élève n'a pas besoin de posséder de connaissances préalables ou spécifiques pour jouer. Seuls ses expériences antérieures, ses explorations multiples et son degrés de maturité sont requis. (De Grandmont, 1995, p. 68)

L'imagerie mental de l'enfant, totalement libérée dans le jeu ludique, est ici orientée vers un apprentissage. Le jeu éducatif est le premier pas vers la structuration de règles.

Grâce aux réponses univoques attendus par ce type de jeu, il est désormais possible pour l'enseignant de contrôler et d'évaluer des appris. Quand l'enseignant artistique demande à l'élève de chercher cette note qui manque dans *Au claire de lune* (alors qu'il ne connaît pas encore la note en question) il contraint l'élève à tâtonner d'abord, pour trouver le geste, puis une fois celui-ci trouvé, à le reproduire. A ce stade, il apprend le nouveau geste (la nouvelle note), dans un contexte précis (*Au clair de la lune*). C'est le jeu pédagogique qui permettra ensuite d'assimiler et de transposer ce geste à d'autres situations.

2.3.3 Le jeu pédagogique

Dans ce type de jeu ce n'est pas l'apprentissage de nouvelles connaissances qui est en toile de fond mais les connaissances que le joueur possède déjà. Le jeu pédagogique va permettre à l'apprenant de ré-utiliser ses connaissances, de les agencer, de les reconstruire dans un contexte nouveau. La distinction entre l'appris et l'acquis est donc fondamentale pour appréhender les enjeux du jeu pédagogique et du jeu éducatif. De Grandmont définit ces deux notions de la manière suivante :

[...] donner à quelqu'un des connaissances nouvelles, cela signifie lui faire faire des apprentissages, c'est-à-dire établir d'aborder le degré de compétence du sujet - ce qu'il connaît - pour ensuite lui apprendre ce qu'il ne semble pas connaître encore : c'est l'appris. Puis, il faudra prévoir des exercices afin de permettre au sujet de résoudre certains problèmes, en relation directe avec ses nouveaux appris. De la sorte, le pédagogue s'assure

que les nouvelles connaissances puissent être généralisées quelles que soient les situations analogues : c'est l'acquis. (De Grandmont, 1995, p. 72)

Le jeu pédagogique est donc une phase de réinvestissement, de stabilisation de l'acquis. Il s'agit clairement d'un dispositif où le plaisir intrinsèque (le jeu pour le jeu) est presque absent ou rapidement orienté vers des formes de réussite qu'on peut nommer performances.

Le jeu pédagogique reste plaisant car il y a du plaisir à se dépasser, à vérifier ses connaissances, à entrer en compétition. Le plaisir correspond à une équation bien spécifique : travail égal plaisir.

Pour résumer la pensée de De Grandmont, ces trois jeux, permettent en premier lieu, l'exploration et la découverte de la nouvelle connaissance à acquérir par le jeu ludique puis, le pédagogue orientera cette exploration vers des appris, à travers le jeu éducatif. Enfin, par le jeu pédagogique, l'enseignant pourra évaluer et décontextualiser les connaissances acquises.

2.4 La pédagogie du ludique : synthèse et avantages

Au vu de ces premières lectures et à ce stade de ma réflexion, il m'a semblait intéressant de synthétiser les caractéristiques principales de la pédagogie du ludique. Je comprends désormais que celle-ci permet de respecter à la fois le goût de l'enfant pour les aspects ludiques (aspects fondamentaux dans le développement de l'enfant), et à la fois son rythme d'apprentissage. Pour dire autrement, elle est une pédagogie de l'indirect et de la non-intervention ; le pédagogue intervient dans le fonctionnement du cours mais de manière imperceptible par l'élève (introduction d'un nouveau jeu, réorganisation du lieu, encouragement à travailler avec des partenaires différents) et l'élève joue librement pour apprivoiser son monde, il respecte son rythme et ses envies.

Autre avantage, le joueur qui est totalement engagé dans l'activité est facilement observable (ses stratégies, son comportement). Cette observation va permettre à l'enseignant d'apporter des correctifs, des supports qui vont l'aider. Les apprentissages par conséquents sont suivis et non devancés.

Nous le savons désormais, la pédagogie du ludique a de nombreuses qualités. Pour autant sa place dans nos conservatoires et école de musique semble encore anecdotique alors que cette pédagogie est connue depuis plusieurs années. Comment expliquer qu'elle n'ait pas une place plus importante dans nos conservatoires et écoles de musique? Le contexte actuel d'apprentissage dans ces établissements, (créneaux limités, espaces et personnes imposées, présence forte et permanente de l'évaluation) est en total contradiction avec la liberté évoquée par De Grandmont. Dans ce contexte il me semble que la pédagogie du ludique doit avant tout être pensée comme un outil pour l'enseignant désireux de respecter au mieux les rythmes et les envies de ses élèves.

2.5 Conclusion

Par rapport à mon hypothèse de départ, cette seconde partie semble confirmer qu'il y a effectivement différentes manières d'intégrer le jeu dans un environnement éducatif. Selon Brougère, le jeu a bien sa place dans un cadre d'enseignement à condition qu'il y ait modification (ou suppression) de certains critères propres au jeu. Les notions de JES et de JEE sont des outils intéressants pour mettre en valeur ces transformations.

Selon Brougère, la caractéristique la plus affectée dans cette transformation serait la frivolité. Dans l'exemple en classe maternelle, on voit que la décision du joueur et l'incertitude sont également des caractéristiques absentes de l'activité proposée par l'enseignante. Bien sûr, chaque situation d'apprentissage est unique. Le choix de respecter ou non telle caractéristique dépendra de l'enseignant (sa personnalité, sa formation), de l'environnement (effectifs, type de structure, type d'évaluation attendue) et de l'objet enseigné (savoirs, savoir-faire, savoir être). Selon les situations, certains critères seront plus ou moins faciles à respecter. Par exemple, dans un contexte où l'évaluation est forte et permanente, il est probable que la frivolité soit une des premières caractéristiques à être supprimées par l'enseignant. Dans la même idée, plus les effectifs sont importants, plus il semble compliqué de respecter les décisions de chaque joueur.

Pour l'enseignant, l'enjeu est donc d'opérer stratégiquement à une « transformation » du jeu afin que celui-ci puisse s'insérer dans la classe. Il s'agira de garder des caractéristiques qui attirent les enfants et leur donner envie de s'engager dans l'activité, tout en répondant aux nombreuses injonctions et obligations hiérarchiques (cf. 3.5.3 les déterminations du jeu).

Grâce à De Grandmont, nous avons développé et approfondi les trois types de jeu qui accompagnent l'élève tout au long de ses apprentissages : les jeux ludiques, éducatifs et pédagogiques.

3. Jouer le jeu de l'apprentissage

3.1 Voir l'action didactique comme un jeu

Dans *Agir ensemble, l'action didactique conjointe du professeur et de l'élève*, Sensevy remarque qu'une action didactique possède de nombreuses caractéristiques communes au jeu. En se représentant les acteurs (que sont le professeur et l'élève) comme des joueurs, en imaginant qu'ils jouent chacun des rôles, qu'ils se plient à des règles, (etc.) Sensevy apporte un éclairage tout à fait singulier, à la fois sur la relation professeur-élève et sur la notion d'apprentissage en général. Cette action didactique pensée à travers les caractéristiques du jeu, Sensevy la nomme « jeu didactique ». Dans cette partie nous allons voir en quoi consiste plus précisément ce jeu didactique et quels en sont ces principaux intérêts dans le champs de l'enseignement musical spécialisé .

La notion de jeu peut fournir un modèle pertinent pour mettre en évidence certains aspects du monde social et de l'activité humaine. Le modèle du jeu présente notamment le mérite de souligner les aspects affectifs de l'action (l'investissement dans le jeu) et ses aspects effectifs, pragmatiques (quand et comment gagne-t-on ?). (Sensevy, 2007, p.18)

Pour comprendre le jeu didactique de Sensevy, il faut imaginer deux joueurs, A (l'apprenant) et B (l'enseignant) qui jouent au jeu de l'apprentissage. Pour gagner A doit produire certaines stratégies gagnantes qu'il doit réaliser par ses propres moyens et B doit faire en sorte que A gagne.

A ce principe de base, Sensevy apporte des précisions. Comme dans n'importe quel jeu, le jeu didactique comporte des règles : l'enseignant (B) qui détient le savoir ne doit pas le dévoiler ni totalement, ni directement à l'élève (A). L'élève doit trouver ses propres stratégies gagnantes.

Le jeu didactique est un jeu coopératif ; ni l'un ni l'autre des joueurs ne peut gagner seul. Ils ont réciproquement besoin de l'un et de l'autre. B a les informations nécessaires à la production des stratégies gagnantes, il détient en quelque sorte les solutions, mais il ne peut pas lui-même les produire en les donnant à imiter par l'élève. Il ne peut pas non plus les décrire de manière telle que l'élève les produise sans connaissance de cause.

Tout d'abord, la nécessité de dévolution, organique au jeu didactique. B (le professeur) doit en effet faire en sorte que A (l'élève) assume la responsabilité de jouer vraiment au (le) jeu. A doit accepter de jouer en première personne le jeu de savoir. Cette nécessité de dévolution, elle semble d'autant plus impérieuse que B jouera vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'il se refusera à contrevenir à la clause *proprio motu*, et qu'il ne dévoilera rien qui puisse amener A à produire des stratégies gagnantes de faible valeur, parce que pauvres en savoir. (Sensevy, 2007, p. 16)

Prenons un exemple dans le champ de l'enseignement musical spécialisé : si le professeur désireux d'apprendre à un élève à lire une nouvelle note, n'utilise que d'une pédagogie directive alors l'élève, dépendant du professeur, n'appliquera pas ses propres stratégies et sera bien incapable de les appliquer seul par la suite. Dans ce cas précis, si le professeur qui sait la note se contente de la donner directement à l'élève, on peut supposer que l'élève par la suite, sera incapable de déchiffrer de nouvelles notes. Dans cet exemple toutes les joueuses et tous les joueurs sont perdants. Cet effet de « tricherie » de la part du professeur, est nommé « effet Topaze » par Sensevy (en référence au professeur Topaze, personnage principal de la pièce de Marcel Pagnol *Topaze*); les informations sont tout simplement données et non produites par l'élève lui-même. La tricherie se situe au moment de la production de l'élève.

[...] il dicte en se promenant « Des moutons...Des moutons ...étaient en sûreté ... dans un parc. (Il se penche sur l'épaule de l'élève et reprend.) Des moutons... moutons...(l'Elève le regarde ahuri.) Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutonsse. Etaient (il reprend avec finesse) étai-eunnt. C'est à dire qu'il n'y avait pas qu'un moutonne. Il y avait plusieurs moutonsse. » L'élève le regarde, perdu. (Pagnol, 1930, scène 1). Cf. Brousseau, 1998, p. 57 et suivantes.

« L'effet Jourdain » est une autre forme de tricherie possible, (nommé par Sensevy en référence au personnage de Molière dans le *Bourgeois gentilhomme*). C'est à nouveau une tricherie de la part de l'enseignant, mais qui se situe cette fois au niveau de l'évaluation. Le

professeur, qui est dans ce jeu didactique juge et parti, ne doit pas être tenté de décréter le gain en reconnaissant une stratégie gagnante. Pour reprendre l'exemple précédent, il s'agirait ici d'imaginer que le professeur affirme tout simplement que l'élève est bon en lecture de note alors qu'il ne connaît que le do.

3.2 Les jeux d'apprentissage

Penser l'apprentissage comme un « grand » jeu, c'est penser qu'à l'intérieur, chaque action didactique est un nouveau « petit » jeu (qui implique de nouvelles règles, un nouvel espace-temps, etc.). Chacun ayant en toile de fond d'avancer dans l'apprentissage. Pour imaginer ce propos Sensevy fait un parallèle entre la succession de ces jeux et la succession de scènes dans une pièce de théâtre; à l'intérieur de cette grande pièce qu'est l'apprentissage, se joue une multitude de scènes. Ce sont à la fois les particularités propres à chaque scène (jeux), mais aussi leur ordre de présentation qui vont rendre la pièce (l'apprentissage) possible. Ce sont bien les types de jeu et leur disposition dans le temps qui vont permettre la progression de l'élève.

3.3 Un quadruplet pour qualifier les jeux : définir, dévoluer, réguler, institutionnaliser

Comment concrètement se met en place un nouveau jeu (nouvel apprentissage) ? Selon l'auteur, quatre étapes sont nécessaires pour que le jeu se déploie (Sensevy, 2007, p. 27). Je vais tenter d'illustrer chaque étape par des exemples concrets du domaine de l'enseignement musical spécialisé:

- « Définir » : l'élève doit avoir compris ce à quoi il joue.

Prenons l'exemple d'une séance dont l'objectif de l'enseignant est d'inciter l'élève à développer davantage sa palette de nuance (du *pianississimo* au *fortississimo*) sur un morceau qu'il connaît déjà. Le professeur va s'assurer que l'élève est compris que le « but du jeu » est bien d'enrichir son morceau de nouvelles nuances, et non de le jouer sans faute ou le plus vite possible par exemple.

- « Dévoluer » : l'élève est responsable de son apprentissage.

Dans notre exemple le jeu doit donc être centré sur les nuances et en y jouant, l'élève doit produire des comportements didactiquement signifiants c'est à dire que l'enseignant doit pouvoir constater que l'élève essaye de varier les nuances (même si à ce stade la variation de nuance n'est peut-être que de l'ordre du *mezzo forte* ou du *mezzo piano*). L'enseignant doit laisser l'élève chercher, tâtonner .

- « Réguler » : l'enseignant peut faciliter à la fois l'adoption par l'élève de stratégies gagnantes et la compréhension des règles stratégiques du jeu.

Cette étape s'inscrit dans les contraintes évoquées précédemment de dévolution (gare à l'*effet Topaze* !). Si l'élève ne parvient pas à trouver par lui-même le geste juste, alors l'enseignant va le guider, lui donner des indices. « Comment peux-tu produire davantage d'effets ? Quelle différence y a-t-il selon toi entre un *p* et un *ppp* ? Entends-tu la différence? »

- « Institutionnaliser » : reconnaissance finale du parcours accompli par l'élève.

Le geste juste est enfin produit par l'élève. Celui-ci prend du recul par rapport à sa production ; il est capable par exemple de verbaliser son nouvel appris. Il comprend qu'il pourra désormais le réutiliser dans d'autres situations.

3.4 Un triplet fondamental : mésogenèse, topogenèse, chronogenèse

Après s'être intéressés à la construction interne du jeu didactique, nous allons désormais évoquer la *triple dimension* dans laquelle se déploie le jeu.

3.4.1 Mésogenèse

La mésogenèse est la dimension dans laquelle le professeur va introduire, dans le milieu, une signification quelconque ; grâce à un énoncé, grâce à un objet, ou en focalisant l'attention sur l'énoncé d'un élève. Toute information relative à la mésogenèse répond en fait à la question « quoi » et « comment quoi ». Pour reprendre l'exemple précédent, à ce stade de l'apprentissage du morceau, l'enseignant choisi d'introduire la notion de nuance.

Comment s'y est-t-il pris ? A-t-il joué lui-même un extrait ? A-t-il fait deviner l'élève? A-t-il utilisé la méthode (cahier) de l'élève?

3.4.2 Chronogenèse

Le jeu de l'apprentissage se caractérise avant tout par le fait que son contenu se modifie incessamment, rythmé et agencé par une multitude de jeux didactiques. Ce qui donne forme à cette modification, c'est le fait que le savoir soit disposé sur l'axe du temps. Tout enseignement se conçoit ainsi comme une progression. La chronogenèse est justement la dimension portée sur le temps didactique. Il s'agit ici d'identifier la nature et les raisons du passage, à un certain moment d'un contenu épistémique à un autre. Pour quelle raison l'enseignant décide-t-il d'introduire la notion de nuance à ce moment précis de l'apprentissage du morceau?

3.4.3 Topogenèse

La topogenèse est la dimension dans laquelle l'attention est portée sur l'agent de l'action. C'est ici le partage des responsabilités dans les transactions didactiques qui est au cœur de cette dimension. Ainsi, on s'interrogera sur l'identité de la personne qui réalise l'action et l'on répondra à la question suivante : comment le contenu épistémique de la transaction est réparti entre les acteurs? Toujours dans notre exemple, l'enseignant a-t-il laissé trouver le geste adéquat principalement par l'élève ou au contraire, l'a-t-il fortement aiguillé? Quelle est sa part de responsabilité dans l'acquisition du nouveau geste permettant de produire des variations de nuances ?

3.5 Une stratification ternaire du jeu didactique

On peut analyser tout jeu didactique à travers trois niveaux, selon en quelque sorte la distance que nous prenons avec celui-ci. Si l'on observe le jeu en se limitant à ce qui se passe concrètement dans la classe, on parlera alors du niveau où se déroule l'action ; c'est le niveau qui permet de « faire jouer le jeu ». La « construction du jeu », permet d'analyser

la façon dont a été pensé puis préparé le jeu par l'enseignant. Le troisième niveau enfin, « la détermination du jeu », considère le jeu didactique dans un environnement beaucoup plus vaste : l'environnement politico-social, les directives de la hiérarchie, les attentes des parents, etc. Je propose de développer ces trois aspects dans les paragraphes suivants et de les illustrer avec des exemples toujours pris dans le champ des disciplines musicales spécialisées.

3.5.1 Faire jouer le jeu (comment le jeu agit dans le cours)

Ce premier niveau est celui de l'action *in situ*. Il s'agira ici d'analyser les interactions à travers le prisme des contrats didactiques et des milieux didactiques. On analysera le jeu notamment grâce au vocabulaire du quadruplet « définir, dévoluer, réguler, institutionnaliser » et du triplet « mésogenèse, chronogenèse, et topogenèse ». Les transactions sont une succession de jeux d'apprentissage. C'est notamment leur articulation qui va en être tout l'enjeu.

3.5.2 Construire le jeu (comment le jeu est préparé en amont)

Si le jeu didactique possède une grande part d'aléatoire lors de la réalisation *in situ*, son architecture fondamentale se pense hors de la classe, lors de la préparation de l'activité par l'enseignant. Chaque préparation d'activité, (choix de la succession des activités, des objectifs fixés, des moyens d'évaluation et de régulation) est unique puisqu'elle dépend totalement de l'enseignant au travers de ses propres savoirs et du rapport qu'il entretient avec ceux-ci (sont-ils figés, évolutifs?).

Pour mieux comprendre comment les professeurs construisent le jeu, nous pourrions donc nous donner deux types de descripteurs: l'analyse épistémique, produite par le professeur, des tâches données par lui aux élèves (cette élucidation reposant sur la propre analyse épistémique du chercheur); les rapports épistémique et épistémologique du professeur aux savoirs virtuellement contenus dans ces tâches, tels qu'ils ont pu être constitués dans l'étude. (Sensevy, 2007, p. 36)

3.5.3 Les déterminations du jeu

Il existe d'autres formes de déterminations agissantes sur le jeu didactique que celles intentionnelles du professeur (on peut dire que faire jouer le jeu et construire le jeu sont des actions intentionnelles).

Bien que l'enseignant spécialisé possède une certaine liberté par le fait qu'il n'existe pas de programme précis mais un schéma national d'orientation professionnel (SNOP), il est assujéti à de nombreuses obligations hiérarchiques. L'institution et plus largement la conjoncture actuelle (directives politiques, contrôle du chef d'établissement, collectif des collègues enseignants, association des parents d'élèves, etc.) ont des conséquences *in fine* sur le jeu didactique.

Il ne faut pas oublier non plus que l'analyse d'activité didactique se situe dans les sciences de l'éducation, science du social et de l'humain. Il faut considérer donc que chaque individu est unique et qu'aucun élève n'aura la même intention et ce à cause/grâce à de multiples facteurs. L'élève peut se sentir honteux d'avancer trop vite devant ses camarades, avoir besoin de s'intégrer, ou d'affirmer une identité. Dans ces cas précis, il va essayer de concilier (voire privilégier) au jeu didactique d'autres jeux tel que le jeu de l'amitié, de l'intégration, de la survie, etc.

3.6 Conclusion

Penser l'apprentissage comme un jeu sur le long terme, à l'intérieur duquel évolue une multitude de jeux à court terme, apporte un éclairage tout à fait singulier de l'activité didactique. Là encore, il ne s'agit pas de dogmatiser cette idée, mais plutôt de prendre conscience qu'il peut être utile, dans certains cas, de concevoir l'activité didactique comme une suite de jeux. Dans certains cas où l'enseignant peut sembler à court de créativité, ou qu'il aimerait simplement améliorer son activité, il pourra se questionner au regard du jeu didactique : les règles fondamentales du jeu didactique sont-elles respectées ? La succession des différents jeux est-elle sensée ? Suis-je satisfait du moment que j'ai choisi pour intégrer le nouvel apprentissage (chronogénèse) ou de ma part de responsabilité dans celui-ci (topogénèse) ? Suis-je passé par toutes les étapes du jeu ? (définir, dévoluer,

réguler, institutionnaliser) etc.

Je pense que ces paramètres sont autant d'indicateurs précieux pour l'enseignant désireux de faire évoluer sa didactique et sa pédagogie d'une manière générale.

II - PARTIE EXPÉRIMENTALE

4. Hypothèse générale et méthodologie

Il s'agit à présent d'aborder le volet pratique de mon mémoire en me situant exclusivement dans le cadre de l'enseignement spécialisé. Pour que mes écrits prennent une dimension concrète, j'ai choisi de filmer deux situations tirés du quotidien de deux enseignants artistique spécialisés. Il s'agira d'observer quelle place ces enseignants réservent au jeu dans ces deux situations et sous quelle forme celui-ci se manifeste. J'utiliserai principalement les indicateurs évoqués dans la partie théorique : caractéristiques du jeu (selon Huizinga, Caillois et Brougère), transformation du jeu (Brougère, De Grandmont), théorie du jeu de l'apprentissage (Sensevy).

4.1 Hypothèse générale

Rappelons que notre objectif initial de recherche consistait à être en mesure de distinguer, dans une séquence d'apprentissage, les moments de jeu (au sens ludique) d'autres moments, comme ceux purement pédagogiques. Au début de mon mémoire, je faisais l'hypothèse que de nombreuses manières d'intégrer le jeu dans un environnement relatif à l'enseignement musical spécialisé semblaient possibles.

Je choisis ici de proposer une méthodologie d'observation et d'analyse basée sur les caractéristiques fondamentales du jeu (selon Huizinga, Caillois et Brougère), les transformations du jeu (selon la théorie de Brougère), les types de jeu, (selon Caillois et De Grandmont) et sur la théorie du jeu d'apprentissage de Sensevy, en espérant que celle-ci soit exploitable pour l'enseignant désireux de développer la dimension de jeu dans son enseignement.

4.2 Méthodologie générale

Dans un souci de comparaison entre un enseignement consciemment orienté vers la pratique du jeu et un autre à priori désintéressé, j'ai choisi de filmer deux situations d'apprentissage distincts : l'une ayant recours à un jeu (*game*), l'autre non.

Je suis restée volontairement vague vis à vis des deux enseignants quant à mon étude de recherche afin de ne pas influencer l'organisation de leur cours. Il me tenait à cœur de filmer des situations courantes d'apprentissage (que l'enseignant est recours habituellement au jeu ou non dans son enseignement).

Dans ce tableau je souligne les contrastes à priori les plus importants :

	Vidéo 1	Vidéo 2
Recours à un jeu (<i>game</i>)	oui	non
Format de cours	collectif	individuel
Instrument	clarinette	guitare
Âge des élèves	11 ans	6 ans et demi

Ma partie théorique m'a permis de créer différents tableaux d'observations (cf. annexe 3), chacun ayant pour but d'observer les deux situations à travers des indicateurs précis. Les tableaux sont constitués de questions, qui permettent d'affirmer ou non si tel indicateur est respecté. Par exemple, dans le tableau A, j'observe la situation didactique au regard des caractéristiques fondamentales du jeu. J'ai ainsi rassemblé dans le tableau un certain nombre de questions propre à ces caractéristiques (y a-t-il des règles propre au jeu ? Y a-t-il une issue au jeu ? etc.) auxquelles j'ai ensuite répondu en visionnant la première, puis la deuxième vidéo. Cette méthodologie me permet de couvrir la plupart des critères évoqués dans ma partie théorique et de les illustrer par des exemples concrets.

Les tableaux B et C permettent d'observer la situation à travers les typologies de Caillois et de De Grandmont. Le tableau D contient les indicateurs propre à la théorie du jeu didactique de Sensevy.

J'ai retranscrit par écrit les deux situations filmées (cf. annexe 1 et 2). Dans les analyses qui suivent, j'ai sélectionné puis commenté les extraits qui me semblaient les plus saillants. La multitude d'indicateurs soulevés au cours de ma partie théorique, ainsi que les nombreuses observations potentiellement analysables dans les vidéos, m'ont contraint à sélectionner des remarques et observations, parmi de nombreuses possibles.

5. Situation n° 1

5.1 Contexte général

La vidéo 1, d'une durée de vingt minutes, est un extrait d'un cours collectif d'une heure et demie. Le cours se déroule dans un conservatoire municipal d'arrondissement de la ville de Paris. La discipline enseignée est la clarinette. J'ai sélectionné cette séquence car l'enseignante propose à ses élèves un jeu (*game*), qu'elle a d'ailleurs elle-même créé et nommé *Am Stram Gammes* (Cf. annexe 4 règle du jeu). Le jeu vise à appréhender les gammes et la culture musicale de façon ludique. *Am Stram Gammes* est constitué de cartes réparties en différentes catégories (tonalité, altération, degré, nuance, etc.). Un tour de jeu est divisé en deux phases distinctes : une première phase qui consiste à tirer des cartes, une seconde qui consiste à jouer la gamme.

Les élèves filmées sont quatre filles de onze ans, toutes actuellement inscrites en fin de premier cycle (1C4) et chacune se connaissant bien puisqu'elles sont en cours ensemble depuis leur première année avec cette même enseignante. Elles ont l'habitude de pratiquer *Am stram gammes* car l'enseignante le propose régulièrement en cours.

Pour la retranscription détaillée de la vidéo 1, j'invite le lecteur à lire l'annexe 1. Les observations et analyses qui suivent se basent sur les tableaux d'observation A, B, C et D (cf.annexe 3).

5.2 Observations et analyse de la vidéo 1

5.2.1 A travers les caractéristiques fondamentales du jeu (cf. tableau A, annexe 3)

Am Stram Gammes respecte la plupart des caractéristiques fondamentales du jeu (selon Caillois, Brougère et Huizinga): issue au jeu, improductivité, séparation de l'activité et du réel.

Le fait que les élèves n'aient pas d'autres choix que de celui de participer au jeu, empêche d'affirmer cependant qu'ils décident vraiment de prendre part au jeu. En revanche, ils prennent différentes décisions au cours du jeu, qui sont appliquées.

Am Stram Gammes possède bien des règles qui lui sont propres et que tous respectent. Il est intéressant de remarquer qu'à plusieurs reprises les règles sont modifiées, d'un commun accord par les joueurs, ce qui est assez révélateur de l'appropriation du jeu par les joueurs. La présence de l'enseignante est importante, seules certaines règles sont modifiées par les joueurs la plupart du temps c'est l'enseignante elle-même qui modifie les règles : « B tire également une carte : citer un opéra de Mozart. L'élève répond : la Flûte Enchantée. L'enseignante lui demande de trouver un autre opéra (alors que la règle n'indique pas qu'il faille en trouver un second) » (Annexe 1)

Il semble assez évident que les élèves peuvent se tromper sans risques. Cependant, dire que le jeu n'a aucune conséquence sur la vie du joueur n'est pas tout à fait exacte car l'on voit que pour jouer à *Am Stram Gammes*, les joueurs ont besoin de ré-utiliser leurs acquis. Or, si l'élève ne parvient pas à jouer correctement, il est probable que l'enseignante lui reproche son manque de travail à la maison et lui demande de s'entraîner davantage pour la semaine prochaine. « Tu n'as pas beaucoup travaillé cette semaine ! », « On avait plusieurs gammes pour aujourd'hui hein ? On en avait combien ? » (Annexe 1).

Je remarque que la notion de tension et de joie évoquée par Huizinga est fortement illustrée ici. Au cours du jeu beaucoup d'émotions sont manifestées à travers des gestes significatifs observables (rires, excitation à répondre aux questions, nervosité à piocher les cartes, etc.).

5.2.2 A travers les typologies de Caillois et de De Grandmont (cf. tableau B et C, annexe 3)

A la vue du tableau n° B, *Am Stram Gammes* semble appartenir aux jeux de *l'aléa*. Le fait que des décisions ne dépendent pas des joueurs (les joueurs ne choisissent pas leurs cartes, ils les piochent) nous confirme qu'il s'agit bien d'un jeu basé sur le hasard.

Même s'il peut y avoir une forme de rivalité puisqu'elles exécutent chacune à leur tour des gammes, on observe que les élèves s'entraident, se donnent les réponses. Le but n'est pas de dépasser l'autre. D'ailleurs la plupart du temps elles ont des objectifs différents (trouver l'altération, trouver la fonction, l'époque, etc.). Pour cette raison, il semble assez clair qu'il ne s'agit pas ici d'un jeu de compétition (*agôn*) au sens de Caillois.

Par rapport à la classification de De Grandmont, le tableau C nous indique qu'il s'agit d'un jeu de type « pédagogique ». Pour jouer les élèves réutilisent leurs acquis, leurs connaissances antérieures. Ils ne développent pas de nouveaux apprentissages et les buts sont nombreux : maîtriser un vocabulaire (*pp*), réutiliser des connaissances culturelles (époques musicales), réaliser des gestes techniques seules (gammes Maj) puis en groupe (accords) etc.

5.2.3 A travers la transformation de Brougère

Pour intégrer le jeu dans sa classe, on voit que l'enseignante a modifié certaines caractéristiques du jeu. Plusieurs paramètres « scolaires » sont également introduits :

- L'évaluation : Pour l'enseignante le jeu est avant tout un moyen de vérifier que ses élèves ont travaillé pendant la semaine : « il y avait combien de gammes pour aujourd'hui ? », « tu n'as pas beaucoup travaillé cette semaine ». Tout au long du jeu elle vérifie que les élèves aient compris chaque apprentissages : « Qui peut l'aider ? », « Êtes-vous d'accord avec elle ? » (Annexe 1).
- Le comportement des élèves est très contrôlé par l'enseignante : « Je vous laisse installer le jeu dans le silence », « Calmez-vous, on est dans un cours de clarinette là on n'est pas à la récré[ation] ! ». Ces consignes de la part de l'enseignante modifient le comportement des joueuses. Elle leur rappelle qu'elles sont bien des « élèves » avant d'être des « joueuses » et qu'elle attend d'elles un comportement adéquat.

- La place de l'enseignante est très importante. Peu de décisions sont prises totalement par les élèves et les espaces d'expérimentation restent anodins dans cette séquence. Cette caractéristique dépend bien sûr de la personnalité de l'enseignant et non du jeu en soit.

Par rapport au jeux épistémiques plusieurs choses sont remarquables. Le jeu épistémique source, ici, semble s'apparenter au jeu traditionnel du « quiz ». Le but d'un quiz est de tester des connaissances générales ou spécifiques. Un quiz peut se pratiquer seul ou à plusieurs, suivant des procédures plus ou moins élaborées (exemple : *Trivial Pursuit*, *Jeux télévisés*). Il peut se présenter sous forme de questionnaire à choix multiples ou de questionnaire simple. On attend du participant une réponse non développée d'un ou deux mots. Pour reprendre les modèles de Gruson, Le Henaff & Kewara (cf. 2.2), voici deux schémas: le premier représente le système stratégique du jeu épistémique source (le *quiz*) et le second, le système stratégiques du jeu épistémique émergent (le jeu proposé par l'enseignante dans sa classe *Am Stram Gammes*) :

Illustration 7: Description du système stratégique du jeux épistémique source : Quiz

Illustration 8: Description du système stratégique du jeux épistémique source : Am Stram Gammes

De la même manière que le professeur d'anglais dans l'exemple 2.2, on constate que les élèves sont placés dans une situation beaucoup plus cadrée. Dans *Am Stram Gammes* les questions sont attendues : nom des nuances, nombre d'altération par tonalité, nom des fonctions. Il n'y a pas de véritable inconnue face aux questions, excepté pour la carte culture, qui est d'ailleurs très appréciée des élèves (elles n'hésitent pas à tricher en piochant plusieurs cartes).

Il n'y a pas non plus de discussions pour trouver la réponse, quand elles ne savent pas, les élèves demandent un *joker* (un autre élève ou l'enseignante donne la réponse). Personnellement, je trouve dommage d'avoir ajouté cette règle définitoire car s'il est possible que cette règle ait été ajoutée pour évaluer les élèves, la discussion (observée par l'enseignant) le permettrait tout autant. Le *joker* n'incite pas les élèves à développer des stratégies de recherche de solutions, tandis qu'en discutant, les élèves pourraient confronter leurs idées jusqu'à trouver les solutions et ce, sans l'intervention de l'enseignant.

La dimension de compétitivité qui peut exister dans le JES (à travers notamment une limite de temps, un système de point, un face à face entre deux équipes), n'existe pas dans *Am Stram Gammes*. Plusieurs conséquences à cela : les élèves prennent le temps de réfléchir, ils sont seuls à répondre, ceux qui attendent leur tour semblent s'impatienter, il n'y a pas de challenge.

5.2.4 A travers la théorie du jeu didactique de Sensevy (cf. tableau D, annexe 3)

Par rapport à la théorie du jeu didactique de Sensevy, plusieurs observations sont remarquables :

- « Un pupitre est mis à l'horizontale au centre de la pièce et sert de plateau de jeu. Les cartes nécessaires au jeu sont placées dessus. Les filles sont autour du plateau debout, tantôt avec leur clarinette, tantôt sans selon les étapes du jeu. » (Annexe 1)
Du point de vue de la mésogénèse on voit bien ici que l'enseignante a pensé l'environnement dans lequel elle souhaite faire évoluer son jeu (*game*). Les élèves qui étaient assis jusqu'alors, se lèvent pour être à la hauteur du pupitre et se placent spontanément autour de celui-ci pour avoir accès au plateau de jeu. Cela à

immédiatement deux conséquences : dynamiser l'activité et séparer la nouvelle activité de la précédente. Le jeu se déroule désormais dans un espace différent de la pièce et dans des dispositions différentes.

- Du point de vue de la topogénèse on remarque qu'à plusieurs reprises l'enseignante semble inviter les élèves à prendre l'activité en main. Elle les laisse par exemple installer le jeu, ou choisir leur ordre de passage. Au cours du jeu, elle va les laisser modifier certaines règles. En faisant cela, l'enseignante les rend davantage responsable de leur apprentissage.
- Un aspect relevant de la chronogénèse est également notable : l'enseignante décide de lancer le jeu après vingt minute de cours. Pourquoi à ce moment-là ? Souhaitait-elle dynamiser le cours ? Capturer l'attention des élèves ? Elle décide également d'interrompre l'activité alors qu'elle n'est pas finie (pourquoi ? Est-ce un aveu d'échec ?)

A ce stade de mon analyse je précise qu'il n'est aucunement question de critiques mais bien d'observations. Les indicateurs me permettent de cibler mon attention sur des critères précis et d'analyser davantage d'éléments. Au regard de la mésogénèse, de la topogénèse ou de la chronogénèse par exemple, on voit qu'aucune action n'est sans conséquences. Le fait de lancer telle activité, de telle manière à tel moment sont autant de choix (ou de non-choix) qui donne une direction au cours. Ensuite, se demander si ces stratégies sont pertinentes ou non appartient uniquement à l'enseignant, qui seule décide des objectifs à atteindre à court et à long terme.

Le tableau D, nous indique que les « règles du jeu de l'apprentissage » ne sont pas totalement respectées. Il y a bien deux types de joueurs (apprenants et enseignant) et leurs buts semblent bien être les suivants : pour l'apprenant, d'apprendre à jouer de la clarinette, pour l'enseignant, d'aider l'élève à y parvenir par ses propres moyens. Pourtant, au regard de Sensevy, de nombreux effets de tricherie sont remarquables :

- A travers l'effet Topaze (rappelons que l'effet Topaze est une forme de tricherie où les informations sont tout simplement données, et non produites par l'élève lui-même): « L'enseignante lui demande de trouver un autre opéra. L'enseignante les amène à trouver la réponse à travers des questions. Sans succès. E donne la réponse attendue. » (Annexe 1)

- A travers l'effet Jourdain (rappelons que l'effet Jourdain est une forme de tricherie qui se situe au niveau de l'évaluation. Le professeur, qui est dans ce jeu didactique juge et parti, ne doit pas être tenté de décréter le gain en reconnaissant une stratégie gagnante). : « Toutes ne sont pas certaines donc E leur demande de rappeler la règle qui permet de trouver les altérations. Les élèves ont hâte de tirer une nouvelle carte et n'écoute pas attentivement l'enseignante qui passe rapidement sur les explications. » (Annexe 1)

Enfin remarquons que par rapport aux quatre étapes nécessaires au jeu pour qu'il se déploie (définir, dévoluer, réguler et institutionnaliser) il semble qu'il n'y ait aucune trace de la dernière étape. Rien ne laisse apparaître une forme de reconnaissance finale du parcours accompli par l'élève.

6. Situation n° 2

6.1 Contexte général

La vidéo 2 est un cours de vingt minutes qui se déroule dans un conservatoire à rayonnement départemental de la banlieue parisienne. La discipline enseignée est la guitare classique. L'élève est un garçon âgé de six ans et demi qui est en initiation (première année de guitare). La situation se déroule pendant son cours hebdomadaire de guitare. Il se trouve que c'est le dernier cours avant les vacances. L'objectif du cours vise le contrôle technique et musical d'une pièce pédagogique.

Pour la retranscription détaillée de la vidéo 2, j'invite le lecteur à lire l'annexe 2. Les observations et analyses qui suivent se basent également sur les tableaux d'observation A, B, C et D en annexe 3.

6.2 Observations et analyses

6.2.1 A travers les caractéristiques fondamentales du jeu (cf. tableau A, annexe 3)

Au regard des caractéristiques fondamentales du jeu, aucune activité proposée par l'enseignant ne semble s'apparenter à du jeu. Rien d'étonnant à cela puisque l'enseignant ne

propose pas officiellement de jeu (*game*). Nous verrons, au regard d'autres indicateurs que l'enseignant emprunte cependant certaines caractéristiques du jeu qu'il introduit dans ses activités.

Nous pouvons remarquer que deux caractéristiques sont respectées dans la plupart de ces activités : la séparation de l'activité avec le réel et la notion de tension et de joie. L'élève a conscience qu'il joue le jeu de l'apprentissage d'un instrument (6.3.3) et il y a bien des signes démonstratifs de concentration intense puis de plaisir à réaliser les activités proposé par l'enseignant.

Concernant la caractéristique de la décision du joueur, on observe que l'élève ne prend quasiment aucune décision au cours de la séance. D'une manière générale, il est difficile de savoir là encore si l'élève décide de participer aux différentes activités car cela le motive ou pour répondre aux injonctions de son professeur.

Le fait que les consignes soient formulées au fur et à mesure du cours empêche l'élève d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité ; il prend conscience des règles progressivement ce qui rend complexe toute prise de décision. De plus, la présence de l'enseignant est très forte, ce qui laisse peu d'espace d'expérimentation à l'élève. Il semble à priori compliqué pour l'élève de proposer d'éventuelles modifications des règles, comme pourrait le faire de véritables joueurs.

Par rapport à la caractéristique de l'issue au jeu, les activités ici se succèdent les unes aux autres et si le parcours est logiquement construit par l'enseignant, il est fort à parier que l'élève n'en perçoive ni le début, ni la fin.

6.2.2 A travers les typologies de Caillois et De Grandmont (cf. tableau B et C, annexe 3)

Chercher des types de jeu au regard de la typologie de Caillois ne sera évidemment pas pertinent dans la mesure où, comme nous venons de le voir, la présence même de jeu est discutable dans cette séquence filmée. Cependant plusieurs expressions et comportements semblent faire allusion à des types de jeu :

- « Pendant l'exercice, l'élève ne regarde que la main de l'enseignant. Il tente de faire exactement le même geste que lui, il est très concentré ». (annexe 2)

Cette dimension d'imitation n'est pas sans rappeler les jeux de type simulacre. Le temps de l'exercice, l'élève se comporte comme le professeur, imite parfaitement ses gestes. L'élève qui est dans une concentration extrême et qui ne regarde même plus sa propre main et totalement pris au jeu de l'imitation.

- « Tu vas me dire le plus vite possible la corde qu'il faut jouer. Par exemple, je te dis *mi* et toi tu dois me dire *la première* ! » (annexe 2)

En ajoutant à sa consigne « le plus vite possible », l'enseignant ajoute une dimension compétitive et fait assez clairement appel à une caractéristique ludique. Il semble que l'enseignant ait besoin ici de dynamiser le cours en proposant un challenge à son élève. Pour cela, il se sert d'une caractéristique fondamentale des jeux de compétition : mesurer ses capacités sur un paramètre précis, ici la rapidité.

- Fabien, semble un peu frustré : « mais là on fait que les cinq cordes... » E : Et oui, on ne joue pas la 6ème sinon il faudrait enlever le pouce, or pour l'instant on va garder le pouce collé à la dernière corde » (annexe 2)

Dans son quotidien Fabien, qui n'a que six ans et demi, a certainement l'habitude de pratiquer régulièrement des jeux ludiques au sens de De Grandmont (ni règles imposées, ni buts à proprement parlé). Or cette limite qui lui est imposé ici par l'enseignant le contraint à se concentrer sur un objectif ciblé, qui offre peu de solutions. Fabien n'est pas libre de jouer comme il le souhaiterait et c'est bien cela qui semble le frustré. L'enseignant a des objectifs qu'il compte bien atteindre et pour cela il se sert davantage des caractéristiques des jeux éducatifs (jeux structurés qui ont pour but de développer de nouvelles connaissances).

6.2.3. A travers la transformation de Brougère

Des activités aux allures de jeux sont bien présentes dans ce cours. Relevons les transformations qui ont permis à ces activités de s'insérer dans le cours :

- Rendre visible l'apprentissage : L'enseignant, qui attend de l'élève des apprentissages précis, à besoin de les vérifier. Il faut donc rendre visible l'appris et

l'acquis. De la même manière que dans la vidéo 1, on voit qu'il y a une vérification permanente de la part de l'enseignant qui a besoin de constater que les acquis sont bien là : « tu te rappelles des notes de ton morceau ? Tu pourrais les chanter ? », « te rappelles tu des notes de ton dernier morceau ? ».

- Modification du jeu en travail : Pour l'enseignant le jeu est un moyen d'attirer l'enfant : « on fait un petit jeu ? ». On voit bien dans cet exemple que la volonté de la part de l'enseignant de respecter la dimension ludique de l'enfant est bien réelle. Mais petit à petit, l'enfant-joueur va devenir élève-travailleur : « on le refait ? », « il faut utiliser que le 3ème doigt », « il faut soulever », « encore un mi », « pose le ré » , etc.

Il n'est pas facile d'ailleurs de savoir dans quelle mesure l'enfant a conscience de cette tension entre travail et jeu, car Fabien manifeste à la fois des comportements symptomatique de joie (sourires, rires) et de lassitude (regard vide, tête posée sur la guitare).

- Ajout de consignes nombreuses : « Bravo, la même chose plus fort ! » , « C'est très bien, la même chose en alternant les doigts maintenant ». La plupart du temps l'élève parvient à réaliser les jeux d'adresse proposés par l'enseignant (jouer à une main, jouer en chantant, etc.). Cependant, au fur et à mesure que Fabien parvient à réaliser les activités, l'enseignant va ajouter de nouvelles consignes. L'issue au jeu devient de plus en plus floue, car le but semble changer en permanence. Le jeu ne suffit pas à l'enseignant, il a besoin de le dépasser pour atteindre les objectifs précis d'apprentissage qu'il s'était fixé en amont du cours.

6.2.4 A travers la théorie du jeu de l'apprentissage (cf. tableau D, annexe 3)

Plusieurs éléments sont remarquables au regard de la théorie du jeu de l'apprentissage de Sensevy :

- Tout d'abord, l'enseignant et Fabien ont bien deux rôles distincts dans ce jeu de l'apprentissage : Fabien essaye de produire les stratégies gagnantes et l'enseignant

fait son possible pour que Fabien y parvienne. On observe que l'enseignant fait beaucoup d'efforts pour essayer de ne pas donner directement les solutions, il aimerait que les solutions émanent de Fabien, c'est pourquoi il pose beaucoup de questions : « est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ? », « pourquoi ça va moins vite selon toi ? » (annexe 2).

- Les stratégies de l'enseignant pour que Fabien trouve par lui-même les solutions ne semblent pas toujours porter ses fruits. Des manifestations de l'effet Topaze, là encore, peuvent être observées dans cette séquence. Par exemple lorsque F a du mal à savoir les notes qu'il joue, l'enseignant chante avec lui pour l'aider : « sssssssi, rrrrré, mmmmmmi ». Il met du temps à prononcer chaque première syllabe. L'élève ne trouve pas lui-même les notes, puisque l'enseignant lui souffle la première consonne à chaque fois. Tout au long du cours l'enseignant donne énormément de prescriptions : « il faut utiliser que le 3ème doigt », « il faut soulever », « encore un mi », « pose le ré », ce qui laisse très peu d'espace d'expérimentation à l'élève et qui ne responsabilise pas l'élève dans son apprentissage.
- La forme du cours apparaît assez clairement comme une succession de jeux, chacun d'une durée et aux buts variables : jeu d'échauffement, jeu d'analyse de la pièce, jeu pour la main gauche, jeu pour la main droite. Le cours est organisé logiquement : pour atteindre son objectif principal (contrôle technique et musical du nouveau morceau) l'enseignant va proposer différents « jeux » agencés dans un ordre bien précis (chronogénèse). On voit que l'enseignant a didactisé son cours de telle manière que chaque « jeu » permette de s'approcher un peu plus de l'objectif final. Certaines expressions de l'enseignant sont d'ailleurs très significatives : « on fait un petit jeu ? », « c'est bien mais tu as triché ! ».

7. Synthèse

Dans cette partie expérimentale, nous avons observé deux situations d'apprentissage différentes tirées de scènes quotidiennes d'enseignants artistiques spécialisés : l'une faisant appel à un jeu (*game*), l'autre s'apparentant davantage à une situation classique d'apprentissage. Nous les avons observés à travers différents indicateurs. Voici de manière synthétique ce que nous retenons.

7.1 Vidéo 1

Le jeu proposé par l'enseignante dans la vidéo 1 s'apparente à un jeu de type pédagogique (selon De Grandmont) dans la mesure où l'on ne peut y jouer qu'en ré-utilisant des acquis. Selon la typologie de Caillois, il semble qu' *Am Stram Gammes* appartienne aux jeux de type aléatoire (*alea*).

Bien que de nombreuses caractéristiques fondamentales du jeu soient respectées (séparation de l'activité et du réel, issue au jeu, improductivité, présence de règle), il est compliqué d'affirmer qu'il s'agit bien d'un moment purement de jeu car de nombreux paramètres scolaires sont intégrés telle que l'évaluation, l'attente d'un comportement de type scolaire, la place imposante de l'enseignante.

Le système stratégique du jeu épistémique émergent est très différent du système stratégique du jeu épistémique source : il n'est plus nécessaire d'être plus rapide que les autres joueurs et il n'y a pas de discussion entre les joueurs puisqu'il n'y a pas d'équipe. Les questions sont connues des joueurs, ils peuvent (doivent) donc s'entraîner chez eux pour répondre aux questions.

Au regard de la théorie de l'apprentissage de Sensevy, le jeu est bien présent. Certains phénomènes de tricheries sont remarquables néanmoins : l'effet *Topaze* (tricherie de la part de l'enseignant qui ne donne toutes les solutions) et l'effet *Jourdain* (tricherie de la part de l'enseignant qui déclare le gain de manière hâtive).

7.2 Vidéo 2

Par rapport aux caractéristiques fondamentales du jeu, aucune activité ne semblent s'apparenter à proprement parler à du jeu dans la vidéo 2. Malgré cela de nombreux

paramètres sont empruntés à l'univers du jeu : le vocabulaire de l'enseignant (« jeu », « triche »), l'ajout de caractéristiques propres aux jeux d'imitation ou de compétition.

La théorie de Sensevy apporte un regard intéressant quant à l'organisation du cours qui apparaît comme une succession logique d'activités, ainsi qu'au rapport entre l'élève et l'enseignant : la présence de ce dernier étant très forte et laissant peu d'espace d'expérimentation à l'élève.

III – DISCUSSION:

A ce stade de mon mémoire et à la lumière de ces données, certains aspects m'apparaissent encore confus, d'autres discutables. Je propose ici d'en remarquer quelques-uns :

- La pertinence des indicateurs, pertinence de ma méthodologie

Par rapport à notre problématique de départ, nous voyons que certains indicateurs sont plus pertinents que d'autres :

Même si la théorie de l'apprentissage de Sensevy apporte un éclairage intéressant sur la relation conjointe de l'élève et de l'enseignant et du rôle que chacun apporte dans l'apprentissage, celle-ci ne permet pas de distinguer fondamentalement les moments de jeu des moments purement pédagogiques. Le tableau D est d'ailleurs assez parlant pour illustrer cette idée car au regard de ce tableau les deux situations semblent identiques, malgré le fait qu'un enseignant adopte un jeu (*game*).

Cela est dû notamment au fait que la théorie de Sensevy observe les situations à une échelle très distanciée (d'un point de vue *macro*). Elle ne précise pas concrètement les actions, les activités, les gestes de métier, etc. Pour tenter de distinguer les moments de jeu des moments de transmission de savoir, les caractéristiques fondamentales du jeu évoquées par Caillois, Huizinga et Brougère sont plus significatives car plus précises. Elles permettent d'observer concrètement des éléments (d'un point de vue *micro*). Par exemple, est-ce que l'élève a pris des décisions ? Est-ce que le jeu a une issue ? Est-ce qu'il y a des règles ? Toutes ces questions attendent des réponses précises et nécessitent une observation concrète de l'action didactique.

Si les typologies de Caillois et de De Grandmont, ainsi que la théorie de la transformation de Brougère ne permettent pas fondamentalement de distinguer les moments de jeu des moments purement pédagogiques, ils sont intéressants une fois la problématique entre « jeu » et « non jeu » résolue. En effet, soit l'on considère qu'il y a bien jeu et alors il peut être intéressant de trouver le type de jeu auquel il appartient, soit l'on considère qu'il n'y a pas jeu et alors il sera davantage pertinent d'analyser la situation au regard de la théorie la transformation (Brougère) en cherchant justement les facteurs responsables du basculement d'un moment de jeu vers un moment purement pédagogique. Nous en avons

souligné quelques un lors de nos observations: l'évaluation, la place et le rôle de l'enseignant, l'ajout de consignes, etc.

La théorie de la transformation nous permet également d'observer la situation dans l'autre sens : comment, dans un moment purement pédagogique, ont été incorporés des éléments caractéristiques du jeu. Là encore, nous en avons soulevés quelques-uns : laisser l'élève prendre des décisions, ajouter des caractéristiques propre à certains types de jeu telle que la compétitivité, le hasard, etc.

- Les limites de la subjectivité

Par rapport à ma problématique de départ qui consistait à me questionner sur la place du jeu dans l'apprentissage, je reste encore très sceptique quant à la possibilité même d'affirmer ou non la présence du jeu dans ces situations pédagogiques. L'acte de jouer, nous l'avons vu dans la partie théorique est tout à fait subjectif et dépend complètement du joueur. Même si les caractéristiques fondamentales semblent à priori les plus adéquates, beaucoup d'entre elles sont difficilement observables. Je me questionne encore par exemple sur la caractéristique de la décision du joueur. En tentant d'observer cette caractéristique, je suis presque toujours ramené à la vaste et épineuse question de la liberté : l'élève est-il libre de décider ? Est-ce qu'il est libre de jouer ? Est-ce qu'il est libre quand il joue ? Il me semble que l'on pourra toujours remettre en question se sentiment de liberté dans un cadre d'enseignement.

- Frontière entre jeu et travail

S'il est parfois compliqué de distinguer les moments de jeu, des moments purement pédagogiques c'est qu'il semble que la frontière entre eux ne soit pas toujours évidente. Au regard de la vidéo 1 par exemple, affirmer qu'il y a jeu pendant toute la séquence ne serait pas juste, nous l'avons démontré à travers plusieurs exemples. En revanche, il semble qu'il y ait un basculement permanent entre des moments de jeu et des moments de transmission. Chaque action pouvant faire pencher la balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il y a parfois des situations qui apparaissent favorables par rapport à tel indicateur, puis défavorablement quelques instants plus tard. Pour tenter de répondre à la problématique de départ, il faut donc considérer un instant extrêmement précis.

- Rôle de l'enseignant

Si l'on trouve beaucoup de point commun entre les deux situations observées, c'est que le rôle de l'enseignant dans les deux situations est assez similaire. En les observant à travers des gestes professionnels, on s'aperçoit que la notion de pilotage par exemple est très forte dans les deux situations. Alors que le jeu devrait laisser des espaces d'expérimentation, on voit qu'ils sont finalement assez anodins. J'ai le sentiment que la place de l'enseignante dans la vidéo 1 étouffe en quelque sorte le jeu et l'empêche de se déployer pleinement. Il serait intéressant d'observer le même jeu *Am Stram Gammes* sans la présence de l'enseignante, ou tenant une place moins importante pendant le déroulement du jeu. Je fais l'hypothèse qu'il y aurait davantage d'interactions, de verbalisation, de capacités sollicitées pour trouver les solutions, etc.

- Le problème du jeu par rapport à l'évaluation

Tout de suite, cela m'interroge : Pourquoi le pilotage est-il si fort ? Pourquoi l'enseignante ne fait pas davantage confiance au jeu en le laissant se dérouler ?

Les réponses à ces questions peuvent être nombreuses mais l'une d'entre elle m'apparaît particulièrement saillante : je pense que notre système actuel d'évaluation (permanente et unique pour tous), ne permet pas au jeu de prendre davantage de place dans le contexte de l'enseignement artistique spécialisé. L'évaluation crée de nombreuses attentes à la fois du point de vu des acquis et de leur réalisation dans le temps. Or, l'une des particularité de la pédagogie fondée sur le jeu (par rapport à des situations classiques de transmission) est justement qu'elle respecte le rythme de l'élève en suivant ses apprentissages et non en les devançant. Dans le contexte actuel d'apprentissage en conservatoire par exemple, il est assez évident que le pilotage apparaît comme un outil souvent plus efficace que le jeu pour atteindre les objectifs attendus. La question est de se demander lequel de ces deux outils est le plus intéressant pour le développement et la motivation de l'élève.

- Apprentissages informels et fonctions symboliques du jeu

Dans la première vidéo, les joueurs apprennent à réutiliser des connaissances à travers le jeu mais ils développent aussi de nombreuses capacités cognitives, sociales, langagières, etc. Grâce à la partie théorique nous savons que le jeu à de nombreuses fonctions symboliques (cf.1.1.3). A travers le jeu ils décident, choisissent, sont fondamentalement acteurs et responsables.

A ce stade de ma réflexion, il me semble que la ligne de partage n'est pas tellement entre le jeu et le non-jeu, mais peut être davantage entre ceux qui pensent que l'éducation ne peut être que formelle et ceux qui pensent que des situations informelles peuvent avoir une place dans l'éducation. On peut évoquer tout un ensemble de pratique qui conduisent à des interrogations semblables : le jeu, mais aussi les activités libres, les expériences en dehors du cadre de l'établissement.

Il ne s'agit donc pas de savoir quelle place l'on fait au jeu mais quelle place fait-on aux situations informelles du point de vue éducatif: faut-il intégrer ces situations informelles telle quelles ? Faut-il les intégrer sans les modifier mais les accompagner d'une activité éducative, tel un débriefing après qui permettrait par la réflexion d'en faire émerger les apports en termes d'apprentissages ? Faut-il les transformer pour leur donner un point éducatif ?

CONCLUSION :

A travers l'élaboration de ce mémoire, j'ai cherché à me questionner sur la place qu'avait le jeu dans un cadre d'apprentissage. Au début de la rédaction de ce mémoire, j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de confusion autour cette notion et particulièrement dans l'enseignement musical spécialisé, à cause notamment des différentes significations auxquels le mot jeu pouvait s'apparenter. Il m'intéressait de distinguer les moments de jeu des moments purement pédagogiques et j'ai émis l'hypothèse que le jeu était bien un des outils employé par le professeur dans une séquence d'apprentissage.

Dans le premier chapitre inscrit au sein du cadre théorique de mon mémoire, j'ai donc proposé une étude sur la notion de jeu en général afin d'avoir des modèles et des points de repères pour décoder les traits fondamentaux d'un jeu. Nous avons vu que le jeu était une notion particulièrement complexe à définir, à cause notamment de la subtilité de la langue française. Il semblait nécessaire d'approfondir la notion de jeu mais aussi d'autres notions satellites comme jouet, jouer, actions, activités, etc.

Je me suis ensuite intéressée aux caractéristiques du jeu. A travers les définitions de Caillois, Brougère et Huizinga, j'ai synthétisé puis analysé certaines caractéristiques apparemment fondamentales au jeu : présence de règle, fiction, issue incertaine, décision du joueur, frivolité, improductivité. La classification des jeux proposée par Caillois, que j'ai choisi de prendre comme exemple parmi d'autres, m'a permis d'avoir une vue d'ensemble quant à la variété et à la multitude des jeux (les jeux de compétition, de hasard, de simulacre et de vertige). A l'issue de ce chapitre, il semblait qu'intégrer ces jeux en respectant leurs caractéristiques fondamentales dans un cadre strict d'enseignement musical spécialisé s'avérait extrêmement difficile.

Les chapitres suivants ont permis d'apporter des regards plus optimistes quant à la place du jeu dans l'enseignement d'une manière générale. Selon Brougère par exemple, pour que le jeu s'intègre dans un cadre d'apprentissage, il est nécessaire que celui-ci subisse des transformations. Nous avons vu que ces transformations pouvaient s'opérer de deux manières ; soit par la modification de certaines caractéristiques fondamentales du jeu, soit par l'ajout de paramètres sérieux, scolaire. Ces transformations permettent à l'enseignant de créer en quelque sorte un espace entre « l'enfant-joueur » et « l'élève-travailleur »,

basculant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Pour illustrer ces activités aux aspects ludiques, j'ai choisi de présenter la typologie de De Grandmont, qui classe ces activités en trois groupes : les jeux ludiques, les jeux éducatifs et les jeux pédagogiques. Comme pour la typologie de Caillois, nous avons approfondi chacun de ces jeux en relevant leurs caractéristiques saillantes et leurs effets attendus.

Enfin, grâce à la théorie du « jeu didactique » de Sensevy, j'ai pu porter un troisième regard, plus distancié, sur la place du jeu dans l'apprentissage. En se représentant les acteurs (que sont le professeur et l'élève) comme des joueurs, en imaginant qu'ils jouent chacun des rôles, Sensevy nous a amenés à comparer une action didactique à un jeu. J'ai analysé les points saillants de cette théorie.

Au cadre théorique a succédé une partie expérimentale, organisée elle aussi en trois parties, lesquels m'ont permis de présenter ma méthodologie et d'analyser deux situations d'apprentissage distincts : l'une ayant recours à un jeu (*game*), l'autre non. A travers ces deux situations tirées du quotidien de deux enseignants artistiques, je désirai observer quelle place ces enseignants réservaient au jeu (par rapport aux moments purement de transmission) et sous quelle forme celui-ci se manifestait.

Pour observer ces situations, j'ai rassemblé dans différents tableaux (cf. annexe 3) des questions permettant de dégager des indicateurs évoqués dans ma partie théorique. Chaque situation a ensuite été observée au regard de ces indicateurs : caractéristiques fondamentales du jeu selon Huizinga, Caillois et Brougère (tableau A), théorie de la transformation du jeu de Brougère, et enfin théorie du jeu didactique de Sensevy (tableau D). J'ai également observé les situations au regard des deux typologies de Caillois et de De Grandmont (tableau B et C).

Si cette expérimentation a bien vérifié qu'il y avait une certaine forme de jeu dans les deux situations, elle a révélée qu'il était toujours modifié et qu'il n'était pas toujours évident de distinguer catégoriquement les moments de jeu des moments purement pédagogiques. Nous avons dégagé deux situations possibles : celles de moments de jeu auxquels l'on a ajouté des paramètres scolaires, et celles de moments de simple transmission auxquels l'on a ajouté des caractéristiques propre au jeu.

Arrivée aux termes de cette étude, j'ai conscience du chemin qu'il reste à parcourir et un

retour critique sur mon travail semble tout aussi nécessaire. En effet, pour m'approcher d'une meilleure scientificité ainsi qu'à des conclusions plus exhaustives sur la question du jeu dans l'enseignement artistique spécialisé, il serait opportun, de réaliser davantage d'études de cas, avec des enseignants différents, d'autres types de jeux (*game*) utilisés, d'autres élèves, etc.

Pour analyser plus profondément les résultats à la sortie de cette expérimentation, il serait également intéressant d'avoir les avis des enseignants et des élèves sur les situations filmées. Des entretiens avec les enseignants et les élèves, avant et après les situations d'apprentissage, seraient, je pense, des outils précieux pour faire des interprétations plus justes et plus en profondeur des résultats.

Ce mémoire de recherche a été l'occasion pour moi de me pencher intensément sur la notion de jeu qu'il me tenait à cœur d'approfondir de par l'utilisation quotidienne que j'en fait. Cette méthodologie de recherche et plus largement cette opportunité qui m'a été donné de travailler un sujet en profondeur restera une expérience marquante. Ce mémoire m'a permis de prendre du recul par rapport à mon enseignement. La théorie de Sensevy, par exemple, a considérablement changé mon point de vue sur la relation conjointe de l'élève et de l'enseignant ainsi que du rôle que chacun jouait dans l'apprentissage. Beaucoup d'idées concrètes me sont également apparues au fur et à mesure de la rédaction de ce mémoire (créer une méthode plus ludique pour débutant, amener différemment certaines activités, etc.) Il me tarde de les expérimenter prochainement dans mon quotidien d'enseignante.

ANNEXES

Annexe 1 : Retranscription vidéo 1

Film réalisé le 21 janvier 2020.

Précisions :

Un pupitre est mis à l'horizontal au centre de la pièce et sert de plateau de jeu. Les cartes nécessaires au jeu sont placées dessus. Les filles sont debout autour du plateau, tantôt avec leur clarinette, tantôt sans, selon les étapes du jeu.

La situation filmée débute après quinze minutes de cours. Les vingt premières minutes de cours étaient consacrées à l'exécution de leurs morceaux solos. Cinq minutes sont laissées à trois des élèves pour installer le jeu pendant que l'enseignante finit d'aider la quatrième élève sur son morceau solo.

Pour ne pas citer les noms des personnes présentes, j'appellerai respectivement les élèves Adèle, Béatrice, Chloé et Daphné.

Pour davantage de lisibilité, j'ai choisi de découper en différentes phases la retranscription suivante.

L'objectif du jeu vise le contrôle des connaissances déclaratives des élèves qui leur permettent d'interpréter une gamme (ici, la gamme tirée dans la pioche est celle de Sol Majeur).

Phase 1 : Annonce, installation, lancement du jeu

L'enseignante (E) : « On avait plusieurs gammes pour aujourd'hui hein ? On en avait combien ? »

Adèle, Béatrice et Chloé : 4 !

E : Je vous laisse installer le jeu, dans le silence ».

A, B, et C installent le jeu pendant que E finit l'activité précédente avec Daphné.

A, B, C sélectionnent les cartes, les rangent en fonction des quatre gammes du jour.

E annonce le départ du jeu : « Allez, on y va ! »

Les élèves se placent autour des cartes. Elles ont convenu ensemble d'un ordre de passage.

B à A : « Tu es la première. Tire la carte ! »

Phase 2 : Première partie du jeu

A tire une carte dans la pioche « tonalités ». A lit sa carte à voix haute : « Sol Majeur ». Elle cherche la carte avec « 1 # » dans la pioche « altérations » et la place sur le plateau. E fait valider par les autres : « Êtes-vous toutes d'accord avec elle ? ». Toutes ne sont pas certaines donc E leur demande de rappeler la règle qui permet de trouver les altérations. Les élèves ont hâte de tirer une nouvelle carte et n'écoutent pas attentivement l'enseignante qui passe rapidement sur les explications.

B tire une carte dans la pioche « degrés » puis lit à voix haute : « 6ème degré ». Elle nomme la note et sa fonction : « Mi, Sus-dominante ». B repose la carte face visible sur le plateau.

C (qui depuis le début manipule la pioche devant elle, visiblement impatiente de tirer une carte à son tour), tire une carte dans la pioche « nuances » puis montre la carte à tout le monde (on peut lire *pp*). Elle verbalise la nuance : « *pianissimo* ». C repose la carte face visible sur le plateau.

D pioche dans la pioche « culture ». D doit répondre à la question « Quelle est la période allant de 1730 à 1820 ? »

Phase 3 : Nouvelle règle en cours de jeu

C tire une carte culture (alors que la règle ne précise pas qu'il faille le faire). Elle lit sa carte à voix haute. L'enseignante, qui ne l'a pas vu piocher, la laisse lire à voix haute : « Pour faire une cadence parfaite, quels degrés doit-on enchaîner ? ».

Personne ne sait répondre. L'enseignante les amène à trouver la réponse à travers des questions qui les guident.

B tire également une carte « citer un opéra de Mozart ». Très vite, elle répond : « Flûte enchantée ». E lui demande de trouver un autre opéra mais B ne sait pas répondre. E les amène à trouver la réponse à travers des questions. Sans succès. E donne la réponse attendue.

Les élèves rient beaucoup, sont très excitées. E : « Calmez-vous, on est dans un cours de clarinette, là, on n'est pas à la récré[ation] ! »

A pioche une carte. A précise que c'est la même carte que la semaine dernière. « Quelle est la période allant de 1600 à 1750 ? ». A répond facilement.

Phase 4 : Jeu avec l'instrument

E rappelle rapidement ce qui va suivre et lance la nouvelle étape du jeu : « Allez on joue ! C'est parti ! On monte la gamme, on la descend, on monte l'accord parfait, on le descend, puis on fait tous ensemble ».

A, B, C, D s'exécutent :

A monte la gamme de Sol Majeur avec pénibilité sur deux octaves. E corrige les erreurs de notes, l'aide sur les doigtés. E : « Tu n'as pas beaucoup travaillé cette semaine ! ».

A et B jouent en même temps le dernier Sol : elles doivent avoir exactement le même Sol (justesse). E les aide et les amène à s'auto-évaluer en les faisant jouer une par une, à comparer minutieusement les deux sons.

B descend la gamme de Sol Majeur sur les deux octaves.

B et C : jouent en même temps le dernier Sol. E les aide sur la justesse : « Tiens ton bec (...) Attention ne relâche pas (...) Lève la clarinette (...) »

C joue l'accord parfait montant.

C et D : jouent en même temps le dernier sol. E les aide.

D joue l'accord parfait descendant.

Phase 5 : Polyphonie

Chaque élève fait entendre une note pour créer ensemble l'accord parfait de Sol Majeur.

C : « On fait dans les graves ou dans les aigus ? ». L'enseignant laisse choisir les élèves qui décident ensemble de l'effectuer dans les aigus. E rappelle la nuance *pianissimo* (carte « nuance » tirée) dans laquelle elles devront jouer.

A joue le Sol puis B joue le Si, C le Ré et enfin D le Sol.

Les élèves plaquent ensuite l'accord ensemble. E leur demande d'être plus synchronisées dans l'attaque et dans l'arrêt du son. A, B, C, D jouent l'accord à nouveau en s'appliquant sur la synchronisation.

Phase 6 : Changement de rôle

E annonce que les élèves doivent échanger de place : « On tourne ! ».

Chaque élève change de place (prend la place de l'élève de sa gauche) et se retrouve ainsi en face d'une pioche différente.

D tire une carte dans la pioche « tonalités » puis lit à haute voix : « Do Majeur ». Elle doit trouver le nombre de dièse mais n'y parvient pas. E : « Qui peut l'aider ? Prends un Joker ! ». Les autres filles lèvent la main. Sous les conseils de l'enseignante elle prend un « joker » (choisit en fait une personne qui va lui donner la réponse).

A tire une carte dans la pioche « fonction » puis lit à voix haute : « 2ème degré ». Elle se trompe en disant « la seconde » (qui est un intervalle et non un degré comme lui rappelle E). Elle utilise un « joker ». Les autres filles lèvent toutes le doigt car elles veulent donner la réponse. C'est B qui est désignée pour donner la réponse : « sus-tonique ».

B tire une carte dans la pioche « nuances » puis montre la carte à tout le monde (on peut lire *fff*). Elle verbalise la nuance : « *fortississimo* ».

C pioche dans le tas de carte « culture ». C doit répondre à la question « à quelle période appartient Wagner ? » C ne sait pas. Les autres élèves et E l'aident. Ensemble, elles citent les périodes de la musique qu'elles connaissent. E dit : « Je vous donne un indice ». Elle en donne en fait de nombreux, allant jusqu'à donner les deux premières lettres du mot attendu : « post-romantique ».

A nouveau les élèves prennent l'initiative de toutes piocher une carte « culture ». E leur rappelle que ce n'est pas dans la règle : « Normalement ce n'est pas une chacun ! ». Elle laisse faire finalement.

E : « On ne va pas faire les autres [gammes] après celle-ci, on n'a pas le temps, vous prenez beaucoup trop de temps ! Après, on fera le quatuor. »

Annexe n° 2: Retranscription vidéo 2

Film réalisé le 18 Décembre 2019.

Début de la séquence 14h- fin de la séquence 14h30

Précisions :

La situation filmée débute dès le début du cours. Pour ne pas citer le vrai nom de l'élève, je choisis de l'appeler Fabien. Dans un souci de lisibilité, la description suivante est découpée en huit phases.

Phase 1 : Introduction du cours

L'enseignant (E) demande à l'élève de rappeler ce qui a été fait à la dernière séance puis E propose un échauffement. Fabien (F) semble le connaître puisqu'il le réalise tout de suite. E l'arrête pour corriger sa position, puis ils réalisent l'échauffement à l'unisson. Pendant l'exercice, l'élève ne regarde que la main de l'enseignant. Visiblement F tente de faire exactement le même geste que E, il est très concentré.

F semble un peu frustré : « Mais là on ne fait que les cinq cordes... »

E : Oui, on ne joue pas la sixième corde sinon il faudrait soulever le pouce, or pour l'instant, on va garder le pouce posé sur la sixième corde ».

Phase 2 : Retour sur les acquis

E : « Tu te rappelles des notes de ton morceau ? Tu pourrais les chanter ? ».

F chante les notes (E aussi), puis E propose de chanter et de jouer en même temps. E et F le font ensemble, plusieurs fois. E le félicite d'abord sur le rythme et les notes puis le corrige sur sa position (il lui demande de décoller le poignet et de laisser le pouce posé sur la sixième corde). Il demande à F de refaire l'exercice avec les nouvelles prescriptions. Ils le font ensemble plusieurs fois.

Phase 3 : Nouveau morceau

E fait analyser la nouvelle pièce par F : « Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ? ». F montre les phrases qui se répètent. De nouveau E demande à F de chanter les notes sans la guitare.

E l'incite à se focaliser sur la main gauche : « On va utiliser quel doigt à la main gauche à chaque fois ?

F réfléchit : Le troisième !

E : Exactement ! On fait un petit jeu ?

F : Oui ! ».

Phase 4 : Main gauche seule

E donne des consignes : « Toi, pour l'instant, tu vas t'occuper uniquement de la main gauche et moi uniquement de la droite ». E vient se placer à côté de F et joue lui même la main droite pendant que F s'occupe de la gauche (ils jouent donc tous les deux sur la guitare de F). Beaucoup de prescriptions sont données par E : « Il faut utiliser que le troisième doigt », « il faut soulever », « encore un mi », « pose le ré », etc. Ils jouent ainsi plusieurs fois.

E : « On y va plus vite ? ».

Phase 5 : Main droite seule

E : « Super ! On échange ? C'est toi qui fait la main droite et moi la main gauche ».

L'enseignant change de place pour pouvoir cette fois-ci jouer la main gauche.

E : « Tu joues en buté ou en pincé ?

F : En buté !

E : Et le pouce.... on le pose où ?

F : Sur la sixième corde ».

F a du mal à savoir quelles cordes jouer. Il a du mal à retenir les notes et donc à les dire en même temps que jouer. E chante avec lui pour l'aider : « sssssssi, rrrrré, mmmmmmi ». E met du temps à prononcer la première syllabe ce qui aide l'élève puisqu'il entend désormais la première consonne.

E ajoute une consigne : « On essaye de faire la même chose en alternant index et majeur ? ». Ils jouent ainsi plusieurs fois.

Phase 6 : Exercice pour améliorer le jeu main droite

E : « Tu as plus de mal à jouer la main droite que la main gauche. Est-ce qu'on peut essayer une chose pour t'aider ? Tu vas me dire le plus vite possible la corde qu'il faut jouer. Par exemple, si je te dis *mi*, tu dois me dire *la première*. Ok ? Le ré ?

F : C'est...(il hésite)... la première !

E : Ah bon ?

F : Non la deuxième ! ».

Le jeu continue, à chaque bonne réponse E note sur la partition la corde au dessus de la note. Une fois toutes les cordes écrites sur la partition, il demande à F de les jouer « cordes à vides », c'est à dire sans la main gauche.

E : « Maintenant tu vas faire la même chose et moi je joue la main gauche ». Grâce à la main gauche de E, la mélodie apparaît de nouveau. L'élève sourit. E lui demande de jouer à nouveau les « cordes à vides » seules, puis se joint à nouveau à lui. Il font ainsi plusieurs fois. L'élève sourit toujours. E lui demande de faire les reprises, ainsi il joue toute la phrase main droite seule.

E : « Je m'occupe à nouveau de la main droite et toi de la main gauche ? » L'enseignant change de nouveau de place. F a de nouveau quelques difficultés sur la main gauche.

(13') Phase 7 : exercice pour améliorer la main gauche

E : « Je vois que ça va moins vite ! On va faire la même chose que tout à l'heure mais cette fois pour la main gauche. Dis-moi le numéro du doigt que tu vas utiliser pour jouer le Si par exemple.

F : euh... (il hésite, essaye de jouer sur sa guitare) : zéro

E : le ré ?

F : le un !

E : le un ? On utilise le un ?

F : non le trois ! le trois ! ».

Le jeu continue, à chaque bonne réponse E note sur la partition le numéro du doigt au

dessus de la note. Une fois tous les numéros écrits sur la partition, E fait remarquer que c'est toujours 0 3 0 3 0 3.

E : « On fait tout ça pour essayer de jouer le plus vite possible ce morceau. Regarde » (et il montre sur sa guitare l'annulaire qui est soulevé, posé, soulevé, posé, soulevé, etc. (0 3 0 3 0 3)).

E : Tu peux faire ça avec moi ? Sans jouer la main droite. ». F n'y arrive pas. E lui prend l'annulaire et lui fait faire le geste. F refait le geste seul et y parvient.

E : « Bravo, la même chose plus fort ! » Alors que F s'exécute, E lui remet la guitare (qui glisse), chante les notes, lui donne beaucoup de prescriptions : « Attention au pouce collé sur la sixième corde ».

E : Bravo ! C'est très bien. La même chose en alternant les doigts maintenant ».

F s'entraîne à jouer le morceau en entier, E joue et chante en même temps que lui.

A la fin E dit : « C'est bien mais tu as un peu triché ! tu as tout fait à l'index ! ». F rejoue en pensant à alterner.

Phase 8 : Objectifs pour les vacances

E : « Pour les vacances, tu peux refaire toute la page en entier. Tu fais un concert avec les trois morceaux de la page. Tu connais tout sauf cette ligne que tu dois déchiffrer tout seul, avec les notes que tu connais déjà. Il faudra penser à quoi ? (E prend un crayon et note en haut de sa partition).

F : Au buté. Au pouce sur la sixième corde.

E : Ok. Quoi d'autre ?

F : Je ne sais pas ...

E : Alternner les doigts ?

F : Ah oui !

Annexe n° 3 Tableaux d'observations

Observations d'un point de vu des caractéristiques fondamentales du jeu selon Huizinga, Brougère et Caillois

Le tableau ci-dessous présente des questions qui permettent de dire si oui ou non la situation observée respecte les critères du jeu, selon les auteurs présentés dans ma première partie : Huizinga, Brougère et Caillois.

Pour pouvoir comparer aisément les deux situations je décide de cocher d'une croix noire ce qui est relatif à la vidéo 1 et d'une croix rouge ce qui est relatif à la vidéo 2. Dans la mesure où la vidéo 2 n'utilise pas d'un artefact jeu, il s'agira de l'analyser à travers le « jeu didactique ». A noter :

- certaines réponses sont difficilement observables
- dans le même jeu, il y a parfois des situations qui apparaissent favorables pour un critère, puis défavorable quelques instants plus tard sur ce même critère, c'est pourquoi les cases OUI et NON peuvent être cochées toutes les deux sur un même critère.

TABLEAU A				
Questions / Réponses	OUI	NON	D.O. ⁴	Remarques
La décision du joueur				
L'élève a-t-il décidé de prendre part au jeu ?			X X	Dans les deux cas il y a bien manifestation d'enthousiasme à l'annonce du jeu / de l'activité, impossible d'affirmer si la décision est réelle.
L'élève a-t-il décidé de jouer car le jeu le motive (plutôt que pour répondre aux injonctions de l'enseignant)			X X	Dans les deux cas l'élève n'a pas d'autres choix.
L'élève a-t-il pris des décisions au cours du jeu ?	X	X		
Si oui, ces décisions ont-elle étaient appliquées ?	X			
La séparation de l'activité et du réel				
L'élève est-il conscient qu'il joue ?	X X ⁵			

⁴ Difficilement observable

⁵ Dans le second car il s'agit de faire allusion au jeu de l'apprentissage, puisqu'il n'y a pas de jeu à proprement parler (*game*)

Les règles				
Y a-t-il des règles propre au jeu ? (implicites ou explicites)	X X			
Est-ce que tous les « joueurs » respectent ces règles ?	X X			
L'élève peut-il modifier la règle en accord avec les participants ?	X	XX		Si des exemples montrent que les joueurs d'un commun accord modifient parfois les règles, l'enseignante en modifie davantage et sans consulter les joueurs.
Issue au jeu				
Le jeu a-t-il une issue ?	X	X		
L'issue était-elle incertaine pour le joueur ?	X			
Le moment de l'issue est-il incertain pour le joueur?	X			
La frivolité				
L'issue du jeu n'a pas de conséquences sur la vie de l'élève			X X	Si l'élève ne parvient pas à jouer correctement, il est probable que l'enseignante lui reproche son manque de travail à la maison et lui demande de s'entraîner davantage pour la semaine prochaine.
Le jeu laisse un espace d'expérimentation	X	X X		Vidéo 1 : malgré la présence du jeu qui laisse quelques espaces, l'enseignante tient une place forte
Le jeu permet au joueur de se tromper sans risque	X X			
Improductivité				
A l'issue du jeu rien n'a été produit	X X			Oui, d'un point de vu matériel.
La situation est-elle la même au début du jeu et à la fin ?	X X			Idem.
Notion de tension et de joie				
Le joueur manifeste des signes de plaisir ou de tension ?	X X			Excitation, enthousiasme, sourires.

Observations d'un point de vu de la typologie de Caillois

Le tableau ci-dessous présente des questions qui permettent de définir le « type » du jeu observé selon la typologie de Caillois. Pour pouvoir comparer aisément les deux situations je décide de cocher d'une croix noire ce qui est relatif à la vidéo 1 et d'une croix rouge ce qui est relatif à la vidéo 2. Bien que la vidéo 2 n'use pas d'un artefact jeu, il me semblait intéressant de voir si il y avait des emprunts à certains types du jeu.

TABLEAU B				
Questions / Réponses	OUI	NON	D.O.	Remarques
Les jeux de compétition (<i>agôn</i>)				
L'élève est-il en rivalité (avec un autre élève, avec son professeur)	X	X		Vidéo 1 : Même si ce n'est pas une rivalité frontale, il y a bien une forme de comparaison sur une même qualité attendue
Les participants sont-ils comparés sur un paramètre en particulier ?	X	X		Vidéo 1 : Sur l'exécution des gammes
<i>In fine</i> , y a-t-il un gagnant et un perdant ?		X X		
Les jeux de hasard (<i>alea</i>)				
Y a-t-il des décisions qui ne sont prises ni par l'élève ni par le professeur ?	X	X		
Les jeux de simulacre (<i>mimicry</i>)				
Est-il demandé à l'élève d'imiter ? (un geste, une intention musicale)	X	X		Vidéo 2 : il s'agit de passages courts, par exemple l'échauffement
Est-il demandé à l'élève de se projeter dans un « ailleurs » (paysage, époques, personnages, sensation)		X X		
Les jeux de vertiges (<i>ilinx</i>)				
Le but du jeu est-il de détruire la stabilité de la perception ?		X X		

Observation d'un point de vu de la typologie de De Grandmont

Le tableau ci-dessous présente des questions qui permettent de définir le « type » du jeu observé selon la typologie de De Grandmont. Pour pouvoir comparer aisément les deux situations je décide de cocher d'une croix noire ce qui est relatif à la vidéo 1 et d'une croix rouge ce qui est relatif à la vidéo 2. Là encore, nous considérerons le jeu, dans la vidéo 2, au sens de Sensevy (le jeu de l'apprentissage).

TABLEAU C				
Questions / Réponses	OUI	NON	D.O.	Remarques
Jeu ludique				
L'élève a-t-il librement créer son propre jeu ?		X X		
Il n'y a aucune règle imposée par autrui, si ce n'est par le joueur lui même		X X		
Il n'y a pas de but clair et définit		X X		
Il y a un plaisir immédiat physique procuré par les sens		X X		
Jeu éducatif				
Y a-t-il découverte d'un nouvel apprentissage par le joueur grâce au jeu?		X X		Le jeu est basé sur la réutilisation des acquis
Le jeu est-il structuré ?	X X			
Le jeu comporte-t-il des règles ?	X X			
Il y a au moins un objectif	X X			
Jeu pédagogique				
Il n'y a pas de nouvel apprentissage en soi	X X			
Le joueur a besoin d'utiliser ses connaissances antérieures pour jouer	X X			
Le joueur est contraint par de nombreuses règles	X X			
Il y a de nombreux objectifs	X X			

Observations d'un point de vu de la théorie Sensevy

Le tableau ci-dessous présente des questions qui permettent de dire si oui ou non la situation observée respecte les critères nécessaires à la réalisation du jeu didactique, selon Sensevy. Pour pouvoir comparer aisément les deux situations je décide de cocher d'une croix noire ce qui est relatif à la vidéo 1 et d'une croix rouge ce qui est relatif à la vidéo 2. Plusieurs problèmes apparaissent :

- une multitude de jeu se succèdent, chacun différents les uns des autres
- beaucoup d'aspects sont difficilement observables

TABLEAU D				
Questions / Réponses	OUI	NON	D. O.	Remarques
Jeu didactique				
Y a-t-il bien au moins deux types joueurs A (apprenant) et B (enseignant) ?	X X			
Le but de A est de produire des stratégies gagnantes	X X			
Le but de B est que A trouve ces stratégies	X X			
L'enseignant ne donne pas toutes les solutions (<i>Topaze</i>)	X X	X X		Selon les objectifs, cela est très aléatoires
L'enseignant ne décrète pas le gain de manière hâtive (<i>Jourdain</i>)	X X	X X		Idem.
Étapes nécessaires au jeu (quadruplet)				
Définir : l'élève a compris ce à quoi il joue	X X			
Dévoluer : les élèves sont responsables de leur apprentissage, prennent des décisions	X	X		
Réguler : l'enseignant aide l'élève à trouver les solutions / les élèves s'auto-régulent eux même	X X			
Institutionnaliser : l'élève reconnaît le parcours accompli		X X		

Am Stram Gammes

Jeu de cartes imaginé par Claire Demeulant

Version de test

Règles du jeu

Matériel

- 100 cartes :
- 26 cartes Tonalité ;
- 13 cartes Altération ;
- 7 cartes Degré ;
- 8 cartes Nuance ;
- 5 cartes Caractère ;
- 5 cartes Cadence ;
- 7 cartes Déclinaison ;
- 29 cartes Théorie-Culture.

Vue d'ensemble

Am Stram Gammes est un jeu de cartes qui vise à appréhender les gammes et la culture musicale de façon ludique. Il permet d'expérimenter des éléments de théorie musicale d'une manière atypique qui permet une meilleure appropriation du savoir et une meilleure compréhension.

Am Stram Gammes a été conçu pour des cours instrumentaux de groupe. Il est destiné à des cours de groupe de deux à quatre élèves, mais il peut être utilisé dans les cours individuels et avec des ensembles d'élèves plus grands (par exemple, cours instrumentaux à cinq élèves et plus ou cours de formation musicale).

Éléments de jeu

Am Stram Gammes est constitué de 100 cartes réparties en différentes Catégories :

- les cartes **Tonalité** (dos orange) regroupent toutes les tonalités du cycle de quintes, enharmonies comprises ;
- les cartes **Altération** (dos rouge) regroupent toutes les armures possibles correspondant aux cartes Tonalité ;
- les cartes **Degré** (dos vert) regroupent l'ensemble des degrés de la gamme ;
- les cartes **Nuance** (dos rose) regroupent les nuances les plus couramment utilisées ;
- les cartes **Caractère** (dos violet) proposent une variété d'intentions pour l'interprétation musicale ;
- les cartes **Cadence** (dos bleu ciel) regroupent les principales cadences musicales ;
- les cartes **Déclinaison** (dos bleu) regroupent différents exercices basés sur les intervalles ;
- les cartes **Théorie-Culture** (dos cuivre, argent et or) regroupent des questions de théorie musicale et de culture musicale. Elles sont divisées en trois niveaux de difficulté, identifiés par des couleurs différentes : cuivre, argent et or, correspondant respectivement aux niveaux de difficulté facile, intermédiaire et difficile.

Mise en place

La Mise en place et le Déroulement d'un Tour sont basés sur un cours de quatre élèves de niveau Débutant.

Pour les cours individuels, à deux, trois, cinq ou plus, le déroulement d'un Tour reste le même, seule la répartition des pioches et des tâches est à adapter (par exemple, dans le cas d'un cours à deux élèves, chaque élève pioche deux ou trois Catégories).

Un Tour correspond au travail d'une tonalité. Chaque élève endosse, suivant sa place, un rôle bien défini. Lorsque l'on passe au Tour suivant, les places changent et les rôles aussi. L'idéal est de faire autant de Tour qu'il y a d'élèves, soit pour un cours de quatre élèves : quatre Tours et donc quatre gammes, dans lesquelles les élèves auront toujours une fonction différente.

Pour les autres niveaux (Intermédiaire et Avancé), voir « Niveaux de difficulté et variantes ».

Les quatre élèves (de gauche à droite : élève 1, élève 2, élève 3 et élève 4) se tiennent en arc de cercle devant le professeur. Le professeur commence par sélectionner les Catégories de cartes correspondant au niveau Débutant : cartes Tonalité (choisies parmi celles que les élèves du cours connaissent), cartes Altération, cartes Degré, cartes Nuance, cartes Théorie-Culture faciles.

Les Catégories peuvent différer suivant le niveau des élèves (voir « Niveaux de difficulté et variantes »).

Les Catégories de cartes sont disposées en piles, face cachée (sur une table, un pupitre incliné à l'horizontal, un tabouret de piano, etc.).

Exemple de Mise en place pour quatre élèves de niveau Débutant :

Déroulement d'un Tour

Un Tour de jeu est divisé en deux Phases :

1. Tirage des cartes ;
2. Jouer la gamme.

Phase 1 - Tirage des cartes

Cette première Phase est constituée de 4 Étapes :

1. Piocher une carte Tonalité ;
2. Piocher une carte Degré ;
3. Piocher une carte Nuance ;
4. Piocher une carte Théorie-Culture facile.

Étape 1 - Piocher une carte Tonalité

L'élève 1 pioche une carte Tonalité et l'énonce à voix haute. Il informe ensuite l'assemblée à voix haute de l'armure correspondant à la carte Tonalité tirée (par exemple, *fa majeur*). Ce même élève saisit la pile des cartes Altération et choisit la carte correspondant à la tonalité tirée (1 bémol).

Étape 2 - Piocher une carte Degré

L'élève 2 pioche à son tour une carte, mais dans la pile des cartes Degré cette fois-ci. Cet élève annonce sa carte à voix haute et donne la réponse correspondante. Si la carte Degré tirée est la carte « Tonique », l'élève 2 devra répondre à la question suivante : quelle est la tonique de la tonalité tirée au sort par l'élève 1 en début de partie ? En reprenant l'exemple de l'Étape 1, la réponse est *fa*.

Étape 3 - Piocher une carte Nuance

C'est ensuite au tour de l'élève 3 de jouer. Il pioche une carte Nuance, ce qui permettra de définir la nuance dans laquelle les élèves joueront leur gamme ensuite.

Étape 4 - Piocher une carte Théorie-Culture facile

Enfin, l'élève 4 pioche une carte Théorie-Culture facile, l'énonce à voix haute et y répond.

À chaque Étape, si un élève n'a pas la réponse à une question, il peut utiliser un joker symbolique (non matérialisé par une carte) et interroger un de ses camarades volontaires (levant la main). Si aucun élève n'a la bonne réponse, le professeur intervient pour faire avancer la situation.

BIBLIOGRAPHIE :

Ouvrages publiés

Avelyne, C. (1961) *Le code des jeux*. Paris, France : Hachette.

Brougère, G. (1995). *Jeu et éducation*. Paris, France: L'Harmattan.

Caillois, R. G. (1992b). *Les jeux et les hommes*. Paris, France: Gallimard.

De Grandmont, N. (1995). *Pédagogie du jeu*. Québec, Canada : Éditions Logiques.

Groos, K. (1902). *Les jeux des animaux*. Paris : F. Alcan.

Henriot, J. (1989). *Sous couleur de jouer, La métaphore ludique*, Paris, France : José Corti.

Lorenz, K. (1970). *Tous les chats et les chiens*. Traduit de l'allemand. Paris : Flammarion.

Raabe, J. (1979). *L'enfant et le jeu : approches théoriques et applications pédagogiques*.
Paris : UNESCO

Sensevy, G. (2007). *Agir ensemble, l'action didactique conjointe du professeur et des élèves*. Rennes, France: Presses universitaires de rennes.

Winicott, D. (1971). *Jeu et réalité, l'espace potentiel*. Paris : Galimard.

Articles de revues imprimées ou numériques

Brougère, G. (2015). Jeu et apprentissage à l'école maternelle. *Jeu et temporalité des apprentissages*.

En ligne sur : https://experice.univ-paris13.fr/wp-content/uploads/2015/02/GB-Fame_Retz_2015-copie.pdf

Deneault, J. & Lefebvre, O. & Rousseau, C. (2014). Le jeu symbolique permet-il de se « préparer à l'école » ? *Revue de psychoéducation*, 43 (2).

En ligne : <https://doi.org/10.7202/1061186ar>

Rabardel, P. (1995) Qu'est-ce qu'un instrument ? *Le mathématicien, le physicien et le psychologue*.

En ligne sur : http://tecfalabs.unige.ch/mitic/articles/rabardel_1995_quest-ce_quun_instrument.pdf

Schmoll, P. (2011). Sciences du jeu : état des lieux et perspectives. *Revue des sciences sociales*. En ligne : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01301138/document>

Tourmen, C. (2007). Activité, tâche, poste, métier, profession : quelques pistes de clarification et de réflexion. *Santé Publique*.

En ligne sur : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-hs-page-15.htm>

Rapports et Mémoires universitaires

Betin, K. (2010). *Le jeu dans les apprentissages*. (mémoire de Master, université catholique de l'ouest, CFP de Rennes).

En ligne sur : <https://docplayer.fr/34337534-Le-jeu-dans-les-apprentissages.html>

Metra, M. (2006). *Approche théoriques du jeu* (Rapport de l'I.U.F.M. Lyon).

En ligne sur :

http://www2.aclyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/IMG/pdf/Approches_theoriques_du_jeu.pdf

Articles encyclopédique ou dictionnaire

LAROUSSE : en ligne sur <https://www.larousse.fr/dictionnaire/français/jouer>

Documents de communication et rapports

Gruson, B. Le hénaff, C. et Kewara, P. (2013). *Analyse comparative de jeux épistémiques sources et de jeux épistémiques émergents dans l'enseignement. Apprentissage de l'anglais à l'école*. Troisième colloque international de l'Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique (ARCD), Marseille, France.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION p. 1

I- PARTIE THEORIQUE p. 5

1. Le jeu : définition, caractéristiques et typologies p. 5

1.1 Définitions p. 5

1.1.1 Le jeu p. 7

1.1.2 Jeu et jouer p. 9

1.1.3 Fonction symbolique et fonction réelle du jeu p. 10

1.2 Caractéristiques du jeu p. 10

1.2.1 Décision du jeu p. 13

1.2.2 Fiction p. 14

1.2.3 Règle p. 16

1.2.4 Issue incertaine p. 17

1.2.5 Frivolité p. 18

1.2.6 Improductivité p. 18

1.3 Typologie de Caillois p. 20

1.3.1 Jeux de compétition p. 20

1.3.2 Jeux de hasard p. 21

1.3.3 Jeux de simulacre p. 22

1.3.4 Jeux de vertige p. 23

1.3.5 *Paidia et ludus* p. 24

1.4 Conclusion p. 25

2. Hybridation entre jeu et dispositif éducatif p. 26

2.1 La transformation de Brougère p. 26

2.2 Jeux épistémiques sources et jeux épistémiques émergents p. 28

2.3 La typologie de De Grandmont p. 31

2.3.1 Jeu ludique p. 31

2.3.2 Jeu éducatif p. 31

2.3.3 Jeu pédagogique p. 32

2.4 La pédagogie du ludique : synthèse et avantages	p. 33
2.5 Conclusion	p. 34
3. Jouer le jeu de l'apprentissage	p. 35
3.1 Le jeu didactique	p. 35
3.2 Les jeux d'apprentissages	p. 37
3.3 Un quadruplet pour qualifier les jeux	p. 37
3.4 Un triplet fondamental : mésogenèse, topogenèse, chronogenèse	p. 38
3.4.1 Mésogenèse	p. 38
3.4.2 Chronogenèse	p. 39
3.4.3 Topogénèse	p. 39
3.5 Une stratification ternaire de l'action didactique	p. 40
3.5.1 Faire jouer le jeu	p. 40
3.5.2 Construire le jeu	p. 40
3.5.3 Les déterminations du jeu	p. 41
3.6 Conclusion	p. 41
II - PARTIE EXPÉRIMENTALE	p. 43
4. Hypothèse générale et méthodologie	p. 43
4.1 Hypothèse générale	p. 43
4.2 Méthodologie générale	p. 44
5. Situation n° 1	p. 45
5.1 Contexte général	p. 45
5.2 Observations et analyse de la vidéo 1	p. 46
5.2.1 A travers les caractéristiques fondamentales du jeu	p. 46
5.2.2 A travers les typologies de Caillois et de De Grandmont	p. 47
5.2.3 A travers la transformation de Brougère	p. 47
5.2.4 A travers la théorie du jeu didactique de Sensevy	p. 49
6. Situation n° 2	p. 51
6.1 Contexte général	p. 51
6.2 Observations et analyse de la vidéo 2	p. 51

6.2.1 A travers les caractéristiques fondamentales du jeu	p. 51
6.2.2 A travers les typologies de Caillois et de De Grandmont	p. 52
6.2.3 A travers la transformation de Brougère	p. 53
6.2.4 A travers la théorie du jeu didactique de Sensevy	p. 54
7. Synthèse	p. 56
7.1 Vidéo 1	p. 56
7.2 Vidéo 2	p. 56
 III - DISCUSSION	 p. 59
 CONCLUSION	 p. 63
 ANNEXES	 p. 67
Annexe 1 : Retranscription vidéo 1	p. 67
Annexe 2 : Retranscription vidéo 2	p. 71
Annexe 3 : Tableaux d'observation	p. 75
Annexe 4 : Règle du jeu <i>Am Stram Gammes</i>	p. 80
 BIBLIOGRAPHIE	 p. 83
 TABLE DES MATIERES	 p. 87
 RESUME / ABSTRACT	

RESUME

L'ambivalence du mot « jeu » dans la langue française et le fait que l'apprentissage d'un instrument s'effectue quasi-exclusivement dans un cadre extra-scolaire, suscite de nombreuses ambiguïtés dans le domaine de l'éducation.

On trouve aujourd'hui de nombreuses études sur le jeu : définitions, caractéristiques fondamentales, typologies. Qu'en est-il dans le domaine de l'enseignement artistique spécialisé ? Si l'on observe aujourd'hui des activités ludiques au sein des classes, peut-on dire qu'il s'agisse effectivement de jeu ? Alors qu'il existe différentes manières de le concevoir (théorie de la transformation du jeu, théorie du jeu d'apprentissage à travers l'action didactique conjointe), ce mémoire présente un certain nombre d'indicateurs permettant de distinguer les temps de *jeu*, des temps purement *pédagogiques*.

ABSTRACT

The ambivalence of the word "game" in the French language and the fact that the learning of an instrument takes place almost exclusively in an extra-curricular setting, gives rise to many ambiguities in the field of education.

There are many studies on game today: definitions, fundamental characteristics, typologies. What about special arts education? If we observe playful activities today in the classroom, can we say that it is actually a game? While there are different ways of conceiving it (theory of the transformation of the game, theory of the game of learning through joint didactic action), this thesis presents a few indicators who making it possible to distinguish playing times, purely educational times.